

UNIVERZITET CRNE GORE
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

MATIJA ŠUKOVIĆ
DIGITALNI ASISTENT U PROIZVODNJI MASLINOVOG ULJA
BAZIRAN NA TEHNIKAMA KOMPJUTERSKE VIZIJE
MASTER RAD

PODGORICA, 2024

Informacije

Podaci i informacije o studentu

- **Ime i prezime:** Matija Šuković
- **Datum i mjesto rođenja:** 23.05.2000. u Podgorici, Crna Gora
- **Naziv završenog osnovnog studijskog programa i godina završetka studija:** Računarstvo i informacione tehnologije
- **Godina završetka studija:** 2022

Informacije o master radu

- **Naziv studija:** Master, Računarstvo i informacione tehnologije
- **Naslov rada:** Digitalni asistent u proizvodnji maslinovog ulja baziran na tehnikama kompjuterske vizije
- **Fakultet:** Prirodno-matematički fakultet, Podgorica

UDK, ocjena i odbrana master rada

- **Datum prijave master rada:** 19.04.2024.
- **Datum prihvatanja teme:** 09.07.2024.
- **Mentor:** Doc. dr Igor Jovančević
- **Komisija za ocjenu/odbranu rada:**
 - Prof. dr Savo Tomović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta
 - Doc. dr Uglješa Urošević, docent Prirodno-matematičkog fakulteta
 - Doc. dr Igor Jovančević, docent Prirodno-matematičkog fakulteta
- **Lektor:** Autolektura
- **Datum odbrane:** 25.12.2024.

CV

Matija Šuković je rođen 23. maja 2000. godine u Podgorici. Srednju školu završio je u Danilovgradu, u Gimnaziji "Petar I Petrović Njegoš" 2018. godine, a postao je bečelor primijenjenih nauka 2021. godine, završetkom osnovnih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer Računarstvo i informacione tehnologije. Godine 2022. upisuje master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, smjer Računarstvo i informacione tehnologije. Govori engleski i grčki jezik. Godine 2021. počinje sa radom u firmi Fleka na poziciji "Frontend developer", gdje stiče tri godine profesionalnog radnog iskustva. Godine 2023. postaje član naučno-istraživačkog tima na Prirodno-matematičkom fakultetu, gdje stiče iskustvo u poljima vještačke inteligencije i kompjuterske vizije.

Zahvalnost

Ovim putem želim da se zahvalim svima koji su svojom podrškom doprinijeli realizaciji projekta na kojem sam radio i iz kojeg proizilazi ovaj master rad.

Prvenstveno, zahvalnost izražavam mojem mentoru, profesoru Igoru Jovančeviću, na njegovoj neumornoj podršci i brojnim ukazanim prilikama da radim na zanimljivim stvarima koje imaju stvarnu upotrebnu vrijednost. Strast koju danas gajim prema kompjuterskoj viziji može se u potpunosti pripisati uticaju mog mentora, koji me tokom studija uveo u svijet istraživanja vještačke inteligencije. Zadovoljstvo je bilo raditi na projektu kao što je ovaj o kojem pišem u ovom radu, a moj mentor je zaslužan za nastanak ideje i imao je ključnu ulogu u svakom koraku njegovog razvoja.

Zahvaljujem se crnogorskoj uljari i maslinjaku "Lučka Olive" i njenim vlasnicima, Eminu i Selmi Hadži. Bez njihovog razumijevanja i entuzijazma za usvajanje novih tehnologija, ovaj rad ne bi ugledao svjetlost dana. Hvala vam na pomoći i gostoprimstvu u vašem gazdinstvu.

Zahvaljujem se i ljudima koji su izdvojili svoje dragocjeno vrijeme da sa mnom podijele teret mukotrpnog procesa anotacije podataka za treniranje modela vještačke inteligencije, prvenstveno Neveni Šuković i Elizi Saiti.

Koncept bilo kojeg kompleksnog sistema nastaje kao kulminacija mnogobrojnih ideja i sugestija. Na kraju, želim da se zahvalim svim osobama koje su, kroz neformalan razgovor, svojim sugestijama doprinijele da sistem o kojem pišem u ovom radu dobije oblik koji danas ima. Stoga, veliko hvala Aleksi Šukoviću, Nikoli Pižurici, Veliboru Došljaku, Nikoli Miladinoviću, Mariji Džaković, Nikoli Miloviću, Zoranu Šukoviću, Zlatku Gurešiću, Ognjenu Baroviću, Milošu Miloševiću, Marku Lekiću, Milici Stanković, Iliji Roganoviću, Vojislavu Vukoviću, Branu Đorđeviću i svima koje sam možda zaboravio, što su pokazali entuzijazam za ovaj projekat i sa mnom podijelili svoje misli, iskustva i ideje.

Matija Šuković

Oktoabar, 2024

ABSTRACT

Digitalni asistent u proizvodnji maslinovog ulja baziran na tehnikama kompjuterske vizije

Matija Šuković

Mentor: Docent dr Igor Jovančević

Oktober, 2024

Privatni maslinjaci koji se bave proizvodnjom maslinovog ulja koriste automatske mlinove koji su izloženi opasnosti od ozbiljnih kvarova izazvanih ulaskom stranih objekata u mašinu. Ovi mlinovi dizajnirani su tako da omoguće vizuelnu inspekciju maslina na ulazu u mlin. Čovjek igra ključnu ulogu u procesu proizvodnje ulja, gdje analizom žetve maslina na ulazu u mlin mora da se postara da u mašinu ne uđe ništa osim ploda masline.

Kamen je najčešći strani objekat koji se javlja u ovom procesu, jer se često kupi zajedno sa maslinama, koje rastu na kamenitim područjima. Zbog sličnosti u obliku, veličini i boji sa plodom masline, kamen je naročito teško uočiti na ulazu u mlin i zato je poznat kao najčešći uzrok kvarova. Činjenica da uvijek postoji mogućnost prisustva kamenja među maslinama stvara veliki pritisak na operatera mašine, čija pažnja mora biti konstantno posvećena inspekciji maslina koje ulaze u mlin. Ovaj zadatak je mentalno naporan i podložan greškama koje mogu izazvati ozbiljnu štetu skupocjene mašinerije.

U ovom radu predlažem sistem baziran na kompjuterskoj viziji koji igra ulogu digitalnog asistenta operatera mašine. Predloženi uređaj analizira ulaz u automatski mlin i detektuje kamenje među maslinama, nakon čega tu informaciju komunicira operateru usmjeravanjem laserske svjetlosti na detektovani objekat.

Predloženi sistem je finansijski pristupačno rješenje najčešćeg problema sa kojim se suočavaju privatni proizvođači maslinovog ulja širom svijeta. U ovom radu opisujem proceduru razvoja sistema i postignute rezultate.

IZJAVA O AUTORSTVU

Kandidat: Matija Šuković

Na osnovu člana 22 Zakona o akademskom integritetu, ja, dolje potpisani/potpisana

IZJAVLJUJEM

pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je master rad pod nazivom "**Digitalni asistent u proizvodnji maslinovog ulja baziran na tehnikama kompjuterske vizije**" rezultat sopstvenog istraživačkog rada, da nijesam kršio/kršila autorska prava i koristio/koristila intelektualnu svojinu drugih lica i da je navedeni rad moje originalno djelo.

Podgorica, datum

Potpis studenta

Sadržaj

Informacije	i
CV	ii
Zahvalnost	iii
Abstract	iv
Izjava o autorstvu	v
Lista slika	viii
1 Uvod	1
2 Definicija problema i koncept rješenja	3
2.1 Definicija problema	3
2.2 Koncept predloženog rješenja	5
2.3 Ciljni hardver	6
3 Pregled literature	9
4 Detaljan pregled predložene procedure	12
4.1 Kreiranje dataset-a	12
4.2 Razvoj AI modela	26
4.3 Izrada prototipa	32
5 Pregled postignutih rezultata	48
5.1 Skup podataka	48
5.2 AI model	50
6 Budući rad i zaključak	59
6.1 Budući rad	59
6.2 Zaključak	60

Lista slika

2.1	Perilica maslina koja se koristi za pripremu žetve za proces cijedenja	4
2.2	Primjer kamena koji je na putu da prođe kroz perilicu i uđe u mlin	4
2.3	Koncept predloženog rješenja. Izvor skice perilice: www.tem.it	5
2.4	Posljednja generacija Raspberry Pi računara, koja se nalazi u mojem uređaju. Izvor: www.raspberrypi.com	6
2.5	Nvidia Jetson Orin Nano. Izvor: www.developer.nvidia.com	7
2.6	Camera Module 3 savršeno se integriše u Raspberry Pi sisteme. Izvor: www.raspberrypi.com	8
2.7	Prsten LED svjetala olakšava vizuelnu inspekciju i poboljšava kvalitet slika.	8
4.1	Postavka za prikupljanje realnih podataka za treniranje modela	13
4.2	Kamera i osvjetljenje zaduženi za prikupljanje podataka	14
4.3	Raspberry Pi svake sekunde čuva sliku u lokalnu memoriju	14
4.4	Generisanje 128-bitnog heša za ulaznu sliku pomoću dHash algoritma	16
4.5	Primjer BK drveta sa stringovima	18
4.6	Grafički interfejs programa AllDup	19
4.7	Dva kamena u ruci operatera su neprikladan primjer za trening	20
4.8	Podjela slike na 6 pločica	21
4.9	Ekvalizacija histograma ulazne sive slike (Izvor: www.analyticsvidhya.com)	25
4.10	Primjena Elastic transform-a na sliku iz dataset-a	25
4.11	Arhitektura YOLOv8	27
4.12	Primjena operacije konvolucije	31
4.13	Vrijeme izvršavanja YOLOv8 Nano modela u različitim formatima na Raspberry Pi uređajima (Izvor: docs.ultralytics.com)	33
4.14	Uređaj iz DIY projekta "LaserCat" (lijevo) i modifikovana laserska glava (desno)	34
4.15	Rana faza eksperimentisanja sa laserskim praćenjem	34
4.16	Geometrija laserskih glava: Originalni model (lijevo) i modifikovani model (desno)	35
4.17	Korišteni servo motori: SG90 (lijevo), MG90S (sredina) i EMAX ES08MDII (desno)	36
4.18	PCA9865 modul za kontrolisanje servo motora	37
4.19	Korišćene laserske diode: 5mW prečnika od 6mm (lijevo), 50mW prečnika od 9mm (sredina) i 50mW prečnika od 12mm(desno)	37
4.20	Zaštitne naočare koje apsorbuju crvenu svjetlost, korišćene tokom eksperimentisanja.	38

4.21	Računanje uglova za pan i tilt motore φ i θ	39
4.22	Primjeri greške gdje je vrijednost visine H prevelika (lijevo) i premala (desno)	40
4.23	Proces računanja ΔH na osnovu greške Δd	41
4.24	3D render kućišta prototipa	41
4.25	Donja strana prototipa	42
4.26	Prednja strana prototipa	42
4.27	Zadnja strana prototipa	43
4.28	Desna strana prototipa	43
4.29	Poklopac prototipa	44
4.30	Unutrašnjost prototipa	44
4.31	Čelična konstrukcija koja drži prototip	45
4.32	Navoj na krajevima horizontalne šipke omogućava sigurno pričvršćivanje uređaja	46
4.33	Žlijeb na vrhu noge u koji ulazi navoj horizontalne šipke	46
4.34	Stege pomoću kojih se noga pričvršćuje za perilicu maslina	47
5.1	Poređenje vrijednosti F_2 skora baznih modela	51
5.2	Poređenje vremena izvršavanja u milisekundama baznih modêla	52
5.3	Poređenje vrijednosti F_2 skora base i P2 modêla na <code>test_tiled</code> i <code>test_setovima</code>	53
5.4	Poređenje vremena izvršavanja u milisekundama base i P2 modêla	54
5.5	Poređenje F_2 skora baznih i <code>tuned</code> modêla	55
5.6	Poređenje vremena izvršavanja u milisekundama baznih i <code>tuned</code> modêla	56
5.7	Poređenje F_2 skora baznih i <code>optuna</code> modêla	57
5.8	Vrijeme izvršavanja modela <code>n_tuned</code> eksportovanog u razne formate, na hardveru Raspberry Pi 5	58

Poglavlje 1

Uvod

Neprestano rastuća ljudska populacija (procijenjena na 10 milijardi do 2050-te godine), klimatske promjene, kao i sve veća nestašica prirodnih resursa, stvaraju pritisak na poljoprivrednu industriju da poveća proizvodnju, ali na održiv način koji ne utiče negativno na životnu sredinu. Zato je atraktivno eksperimentirati sa stvaranjem sinergije između poljoprivrede, kao jedne od najstarijih aktivnosti civilizacije, sa novim tehnologijama koje nam današnjica omogućava. Vještačka inteligencija (eng. "Artificial Intelligence" - AI), kao najnovija tehnologija opšte namjene, danas ima uticaj na sve aspekte ljudskog života i posla. Domen poljoprivrede nije izuzetak, posljednjih godina primjena AI u poljoprivredi je doživjela nagli razvoj.

Interesantan podatak koji je proizašao iz istraživanja koje su sproveli Sarah K Lowder et al. [1] je da male farme i porodična gazdinstva proizvode 35% hrane u svijetu koristeći samo 12% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Mala privatna poljoprivredna postrojenja i farme su ključan faktor kada je u pitanju prehrana svjetske populacije, pa je od velike važnosti posvetiti se istraživanju o integraciji novih tehnologija u njihov proces proizvodnje hrane. Male farme i gazdinstva često nemaju pristup najnovijim mašinama i najnaprednijoj opremi, stoga smatram da je dobra ideja fokusirati istraživanja na razvoj opreme, mašina i alata koji unaprijeđuju proces rada malih farmi. Važno je da ova oprema bude jeftina da bi bila pristupačna manjim farmama, kao i dovoljno jednostavna i intuitivna da bi se lako integrisala u radni proces.

Tema ovog rada je razvoj uređaja koji predstavlja digitalnog asistenta u procesu proizvodnje maslinovog ulja u manjim i srednjim pogonima. Primarna funkcija uređaja kojim se bavim u ovom radu jeste vizuelna detekcija kamenja među maslinama koje ulaze u proces proizvodnje ulja. Kamenje se među maslinama javlja prilično često, a može biti jako opasno po mašineriju i uticati na prihode dobijene od cijeđenja ulja. Trenutno se kamenje traži vizuelnom inspekcijom i ručno uklanja. Inovativno rješenje koje se nudi cilja da unaprijedi proces vizuelne inspekcije tako što će, uz pomoć kamere i modela kompjuterske vizije, analizirati masline u realnom vremenu i detektovati kamenje među njima. Uređaj ima sposobnost da detektovane strane objekte jasno ukaže operateru mašine, tako što će na objekat usmjeriti laserski zrak.

Ovo rješenje je jednostavno, jeftino, intuitivno i rješava realan problem u proizvodnji maslinovog ulja, značajno umanjujući rizik da kamen uđe u mlin, čime se sprječava potencijalno ogromna materijalna i finansijska šteta. Uz to, pristup predložen u ovom radu mogao bi se primijeniti u

sličnim scenarijima gdje postoji opasnost od stranih objekata, na primjer u proizvodnji soka iz svježeg voća. Takođe, kod ovakvog sistema postoji veliki prostor za nadogradnju, pa bi predloženi uređaj mogao da se unaprijedi funkcionalnostima kao što je sigurnosno nadgledanje opreme, analiza kvaliteta ulja i slično.

U ovom radu prolazim kroz cijelu proceduru koja je dovela do izrade konačnog prototipa. Ključne sekcije ove procedure su: akvizicija i obrada podataka za treniranje AI modela, trening i optimizacija modela, kao i dizajniranje i izrada hardvera i propratnog softvera za lasersko praćenje. Objasniću procedure prikupljanja podataka pogodnih za trening kvalitetnog modela kompjuterske vizije, tehnike primijenjene da bi se skup podataka očistio i anotirao i tehnike pomoću kojih je skup podataka prilagođen za detekciju malih objekata. Napravio sam detaljnu analizu procesa treninga AI modela i poredio modele različitih parametara i kompleksnosti, sa ciljem da se razumije na šta treba obratiti pažnju kada se trenira model kompjuterske vizije za detekciju sitnih objekata skrivenih u gomili veoma sličnih pozadinskih objekata. Poredio sam i performanse raznih modela dobijenih primjenom tehnika optimizacije, da bih pokazao kako te tehnike utiču na performanse modela na uređajima male snage. Na kraju, detaljno sam opisao proces izrade hardvera i softvera za lasersko praćenje.

Hipoteze i istraživačka pitanja na koja se daju odgovori u ovom radu su:

- Da li je moguće precizno i konzistentno zaključiti postojanje i poziciju kamenja na osnovu 2D slika?
- Da li se AI model koji izvršava taj kompleksan zadatak može kompresovati i optimizovati do te mjere da radi na uređaju koji ima ograničene komputacione resurse, kao što je Raspberry Pi?
- Da li se može dizajnirati i implementirati sistem koji laserom ukazuje na zadatu tačku u realnom svijetu sa visokom preciznošću?

Poglavlje 2

Definicija problema i koncept rješenja

U ovom poglavlju detaljno je objašnjen problem kojim se u ovom radu bavim i predstavljen koncept rješenja na kojem je rađeno.

2.1 Definicija problema

U današnjoj maslinarskoj industriji, za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja koriste se automatski mlinovi, mašine koje melju svježe ubrane masline u finu pastu iz koje centrifugom izdvajaju ulje. Ovo su kompleksne mašine koje u sebi sadrže veliki broj pokretnih dijelova. Da bi se plod masline efikasno pretvorio u pastu, ti dijelovi moraju da rade pod velikom silom.

Unutrašnji mehanizam mlina osjetljiv je na tvrde strane objekte, npr. kamenje i manje alatke i od velike je važnosti da masline koje ulaze u mašinu budu oprane da bi se uklonila zemlja, a svaki strani objekat, uključujući lišće i granje, odstranjen iz gomile. Ručno pranje maslina je proces koji zahtijeva veliku pažnju i značajno vrijeme. Takođe, da bi se proizvelo kvalitetno maslinovo ulje potrebno je da se plod procesuiru u toku 24 časa od berbe, a ručno pranje maslina oduzima znatno vrijeme u okviru toga. Da bi uštedjeli vrijeme, olakšali posao i osigurali kvalitet krajnjeg proizvoda, maslinari često uparuju mlin sa automatskom perilicom maslina.

Perilica maslina je odvojeni uređaj čiji je posao da brzo i efikasno pere masline i iz njih izdvaja granje i lišće (Slika 2.1). Prva komponenta perilice maslina je veliki lijevak u koji se ubacuju svježe ubrane i neočišćene masline. Iz ovog lijevka masline polako propadaju u donji dio mašine. Kompresor odstranjuje lišće i sitno granje snažnom vazdušnom strujom usmjerenom u propadajuće masline. Plod propada u posudu kroz koju konstantno teče svježa voda, gdje se masline peru. Na kraju, čiste masline se iz dijela za pranje sprovode uz cijev koja vodi do ulaza u mlin.

Automatska perilica značajno olakšava proces pranja maslina i omogućava suštinski potpunu automatizaciju proizvodnje ulja iz sirovog ploda. Međutim, ovaj način pranja maslina otvara više mogućnosti za propuste u poređenju sa ručnim pranjem. Generalno, jedini strani objekti koje je automatska perilica u stanju da konzistentno ukloni iz žetve su lišće i sitnije grane, a od operatera mašine se očekuje da vrši vizuelnu inspekciju maslina dok istovara plodove i da ručno ukloni sve ostale strane objekte koji su potencijalno štetni po mašineriju i kvalitet ulja. Perilica je dizajnirana tako da omogući i olakša vizuelnu inspekciju. Ljevak koji sadrži sirove masline je relativno plitak i

Slika 2.1: Perilica maslina koja se koristi za pripremu žetve za proces cijedenja

velike je površine (generalno $1m^2$), da bi se masline raširile i bile što preglednije. Uz to, protok maslina kroz mašinu je spor da bi se operateru dalo što više vremena da pregleda utovarene plodove.

Proces vizualne inspekcije nije jednostavan, zahtijeva konstantnu pažnju i mentalno naprezanje operatera dok god je mašina u pogonu. Najčešći strani objekti koji se javljaju u procesu proizvodnje maslinovog ulja je kamenje. Berba maslina obično se vrši trešenjem stabla ili korišćenjem ručnih i motornih grebalica da bi se plod odvojio od drveta i pao na tlo. S obzirom na to da drvo masline raste na kamenitim područjima, nerijetko se tokom kupljenja ploda sa tla potkrade i kamen. Kada se masline ručno peru, čulo dodira igra ključnu ulogu u detekciji kamenja. Vizuelna analiza maslina u automatskoj perilici predstavlja mnogo teži zadatak, jer kamen može imati sličan oblik, veličinu ili boju kao plod i može se lako "utopiti" u ogromnu gomilu maslina (Slika 2.2).

Slika 2.2: Primjer kamena koji je na putu da prođe kroz perilicu i uđe u mlin

Ulazak kamena u mlin izaziva vremenski, finansijski i materijalni trošak. Kamenje i slični tvrdi objekti habaju sječiva zadužena za kidanje ploda na sitnije djelove, a kao posljedica, vremenom se smanjuje procenat ulja koji mlin može da izvuče iz određene količine maslina. Zato je od velike važnosti da se kamen koji uđe u mlin iz istog izbaci u što kraćem roku. Ovo je spor i neuredan proces, a njegova posljedica je izlaganje samljevene mase vazduhu. Samljevene masline izložene vazduhu postaju neprikladne za proizvodnju kvalitetnog maslinovog ulja, pa se zbog toga trenutna sadržina

mlina odstranjuje. Tipičan mlin može da primi do dvesta kilograma maslina, iz kojih, u prosjeku, može da se iscijedi oko dvadeset litara ulja. Po današnjim cijenama domaćeg maslinovog ulja ovo znači da svaki ulazak kamena u mlin predstavlja finansijski trošak koji može dostići 600€. U najgorem slučaju, kamen može da se zaglavi među pokretnim djelovima mlina, što izaziva ozbiljne kvarove kao što je krivljenje dijelova, pucanje zupčanika ili pregorijevanje motora. Saniranje ovih problema je veoma skupocjeno i zahtijeva vrijeme. Činjenica da neprocesuirane masline kroz 24 časa postaju neprikladne za proizvodnju maslinovog ulja dodatno pogoršava situaciju, jer je vrlo vjerovatno da nakon ovakvog kvara mlina te masline neće biti obrađene na vrijeme, što dalje negativno utiče na prihode farme.

2.2 Koncept predloženog rješenja

Vizuelna inspekcija maslina je kognitivno zahtjevna i podložna propustima. Ljudsko čulo vida nije u mogućnosti da brzo i precizno analizira velike površine, kao što je ulaz u perilicu maslina. Predlažem unaprijeđenje ovog sistema kroz uređaj koji korišćenjem vještačke inteligencije analizira ulaz u perilicu maslina i podiže alarm ukoliko se detektuje kamenje. Koncept rješenja može se vidjeti na slici 2.3.

Slika 2.3: Koncept predloženog rješenja. Izvor skice perilice: www.tem.it

Uređaj je instaliran iznad ulaza u perilicu maslina. Ima kameru usmjerenu nadolje čiji vidokrug pokriva cijelu površinu ulaza u mašinu. LED svjetla su ugrađena oko senzora, da bi se omogućili idealni uslovi za prikupljanje slika i olakšala manuelna i automatska vizuelna inspekcija. Kamera je povezana na ugrađen kompjuterski uređaj i u realnom vremenu šalje računaru informacije koje prikuplja. Kompjuter pokreće model vještačke inteligencije baziran na kompjuterskoj viziji, a ulaz

modela su slike koje prikuplja kamera. Model je istreniran da detektuje kamenje među maslinama u ulazu u perilicu. Ukoliko model detektuje kamenje, kompjuter pali vizuelne i audio alarme da bi privukao pažnju radnika na opasnost. Uređaj kontroliše glavu sa laserskom diodom da bi usmjerio laserski zrak na detektovani objekat i na taj način jednostavno signalizirao radniku gdje se opasnost nalazi, da bi se ona mogla lako ukloniti.

2.3 Ciljni hardver

Kompjuter koji se koristi u uređaju je Raspberry Pi 5 (slika 2.4), posljednja generacija mikro-računara kompanije "Raspberry Foundation" koja nudi izuzetno dobre performanse u kompaktnom pakovanju, a posjeduje i 'Ground Pin Input-Output' (GPIO), interfejs na koji je moguće povezati elektronske komponente. Kada se uzme u obzir i njihova relativno niska cijena, ovi računari postaju očigledan izbor za moje potrebe. Dobre performanse su neophodne da bi model kompjuterske vizije mogao raditi dovoljno brzo, niska potrošnja električne energije je bitna kada uređaj mora da se napaja preko baterije, u slučajevima kada je konstantan izvor energije nepristupačan. GPIO interfejs je ključan za povezivanje sa alarmnim sistemom i za lasersko praćenje, a s obzirom na to da je računar najskuplja komponenta sistema, niska cijena Raspberry Pi-a znatno doprinosi tome da uređaj bude pristupačan malim farmama.

Slika 2.4: Posljednja generacija Raspberry Pi računara, koja se nalazi u mojem uređaju. Izvor: www.raspberrypi.com

Iako je Raspberry Pi 5 izuzetno moćan računar za svoju veličinu, on nije dizajniran specifično za kompjutersku viziju. Kasnije će biti više riječi o AI modelu, ali za sada bitno je pomenuti da se radi o izuzetno kompleksnom slučaju gdje ulaz slike mora biti velike rezolucije što iziskuje mnogo komputacione snage. Zato, da bi model radio dovoljno brzo na ovom računaru, neophodno ga je pojednostaviti i optimizovati, što će neizbježno uticati na kvalitet predikcija koje model daje.

Postoji mogućnost da se Raspberry Pi zamijeni sa moćnijim računarom, kao što je Nvidia Jetson Orin Nano (slika 2.5). Orin Nano je namijenjen da radi komputaciono zahtjevne zadatke, a njegova grafička kartica podržava CUDA-u¹ što značajno povećava kompatibilnost AI modela sa ovim uređajem i ubrzava njihovo vrijeme izvršavanja. Orin Nano takođe ima GPIO interfejs, ali većih je dimenzija i potrebno mu je znatno više električne energije u poređenju sa Raspberry Pi računarima. Uz to, cijena Orin Nano računara je značajno veća. U ovom radu fokusirao sam se na upotrebu Raspberry Pi računara, ali svakako bi bilo korisno ispitati i korišćenje skupljeg uređaja poput Orin Nano računara i kompleksnijih AI modela.

Slika 2.5: Nvidia Jetson Orin Nano. Izvor: www.developer.nvidia.com

Kamera koju koristim je Raspberry Pi Camera Module 3 (slika 2.6). Ova kamera ima kvalitetan senzor rezolucije 12 megapiksela (MP) koji dozvoljava uzimanje slika veličine do 4608 x 2592 piksela. Za moje potrebe ključno je da kvalitet slike bude što bolji, da bi se na slici mogli vidjeti detalji koji prave razliku između kamena i ploda masline. Ova kamera takođe ima ugrađen odličan autofokus, što je u ovom slučaju veoma korisno. Nivo maslina se konstantno mijenja dok perilica radi, a softver koji je ugrađen u kameru se brine za to da cijela scena uvijek bude u fokusu. Podrška za Camera Module 3 i kompletna kontrola nad senzorom ugrađena je u operativni sistem novijih Raspberry Pi računara, pa je vrlo lako prilagoditi ovu kameru potrebama mog zadatka. Na kraju, niska cijena i kompaktne dimenzije potvrđuju činjenicu da je ovo idealna kamera za moj uređaj.

Oko kamerinog senzora ugrađen je prsten LED svjetala (slika 2.7). Koristi se kvalitetan modul čiji je CRI² ocijenjen na 95. Napajanje modula vrši se preko USB interfejsa računara, a set prekidača dozvoljava potpunu kontrolu nad svjetlom. Nezavisno od računara, svjetla mogu da se uključe i isključe, jačina svjetla može da se podesi na jednu od deset opcija, a postoji i

¹"Compute Unified Device Architecture" - CUDA je arhitektura dizajnirana za paralelizaciju zadataka. Često se koristi pri treniranju i pokretanju AI modela jer značajno umanjuje vrijeme izvršavanja.

²"Color Rendering Index" - CRI je mjera koja poredi kvalitet boja objekata obasjanih vještačkim svjetlom sa bojama na prirodnoj sunčevoj svjetlosti. Kreće se od 0 do 100, a vrijednosti iznad 95 smatraju se idealne za preciznu fotografiju.

Slika 2.6: Camera Module 3 savršeno se integriše u Raspberry Pi sisteme. Izvor: www.raspberrypi.com

moгуćnost da se temperatura svjetla mijenja između hladnog, toplog i bijelog tona, što može biti korisno za kompezaciju temperature okolnih svjetala. Svjetla imaju dvije značajne funkcije kod detekcije kamenja: dobro osvjetljenje scene ističe razlike u boji između kamenja i ploda i čini scenu nezavisnom od spoljašnjeg osvjetljenja, što stvara uslove koji su poznatiji AI modelu. Tokom akvizicije podataka za trening AI modela pokazalo se da su svjetla sama po sebi ključna funkcionalnost ovog uređaja, jer operaterima umnogome olakšavaju proces vizuelne inspekcije.

Slika 2.7: Prsten LED svjetala olakšava vizuelnu inspekciju i poboljšava kvalitet slika.

Poglavlje 3

Pregled literature

Glavni predmet istraživanja ovog rada je u polju kompjuterske vizije. U ovoj sekciji istažujem literaturu koja se bavi primjenom kompjuterske vizije u poljoprivredi i primjenom kompjuterske vizije u svrhu detekcije objekata ili detekcije stranih objekata. Istražio sam predložene pristupe, korišćene arhitekture i druge tehnike koje bi mogle biti korisne u mojem pristupu.

U radu [2], autori predlažu sistem za sintetičko generisanje dataset-a za treniranje modela čiji je zadatak detekcija stranih objekata u proizvodnji badema. Autori treniraju modele dubokog učenja na podacima prikupljenim na predloženi način i objavljuju dobijene rezultate. Predloženi pristup generisanja podataka podrazumijeva kontrolisane uslove, koji su u praksi mogući samo u visoko automatizovanim postrojenjima za proizvodnju hrane. Moj zadatak je da integrišem model kompjuterske vizije u nekontrolisanom okruženju, gdje varijacije u svjetlosti i okolini mogu biti velike. Stoga predloženi pristup kreiranja podataka nijesam mogao primijeniti, ali značajno je pomenuti ovaj rad jer on daje dobru sliku o tome da se problem detekcije stranih objekata u procesu proizvodnje hrane obično rješava kreiranjem konzistentnih uslova za akviziciju slika, što iziskuje velike troškove hardvera i prostora. Moj pristup je drugačiji, jer treba da se prilagodi postojećim uslovima i da integriše kompjutersku viziju u postojeći proces.

U radu [3] autori predlažu korišćenje kompjuterske vizije u svrhu detekcije stranih objekata među plodovima oraha u realnom vremenu. Rezultati njihovih eksperimenata pokazuju da je metod dubokog učenja znatno pogodniji za implementaciju, jer se strani objekti detektuju po karakteristikama automatski određenim tokom procesa treninga, za razliku od tradicionalnih pristupa procesuiranja slike, gdje se ove karakteristike moraju detektovati algoritamski. Pristup dubokog učenja nudi i benefit generalizacije, dozvoljava detekciju raznovrsnih stranih objekata uz dovoljno podataka, dok je kod algoritamskog pristupa neophodno napraviti posebne komponente za detekciju svake nove vrste objekata.

U radu [4], autori, sa ciljem rješavanja problema detekcije stranih objekata u procesu proizvodnje grafičkih kartica, predlažu arhitekturu baziranu na kombinaciji Inception Resnet v2 i Attention Residual U-net++ za segmentaciju stranih objekata. Modele ove arhitekture testirali su na Cifar-10 i Cifar-100 dataset-ovima i zaključili da predložena arhitektura može imati bolje performanse u odnosu na trenutni industrijski standard. Vrijeme izvršavanja od preko 8 sekundi za ulaznu sliku dimenzija 32x32 piksela na desktop računaru sa Intel Core i5-9600 procesorom i 16 GB RAM

memorije pokazuje da je ova arhitektura previše kompleksna za moje potrebe, pa sam iz ovog rada zaključio da dalja istraživanja treba da fokusiram na jednostavnijim arhitekturama za duboko učenje.

U radu [5] autori implementiraju detekciju stranih objekata u proizvodnji uglja metodama dubokog učenja u realnom vremenu. Ideja autorâ je da instaliraju kameru na pokretnu traku koja prenosi sirovi ugalj u postrojenje za preradu, a da se podaci sa kamere prenose u računar koji ih analizira. Predloženi pristup problemu detekcije stranih objekata je model koji slike klasifikuje u jednu od tri klase: slike u kojima nema stranih objekata, slike u kojima postoje sitni strani objekti i slike u kojima postoje sitni ili krupni strani objekti. Ovaj pristup može se primijeniti i u mojem slučaju za proširivanje zadatka sa detekcije kamenja na generalnu detekciju stranih objekata. Nedostatak pristupa je što se radi o klasifikaciji, pa za svaki frejm imamo samo informaciju o prisustvu stranog objekta, ali ne i njegovu lokaciju, pa laserska glava ne bi bila u mogućnosti da pokaže operatoru mašine gdje se tačno nalazi prijetnja. Takođe, strani objekti kao što su alatke često se koriste da olakšaju proces vizuelne inspekcije, pa bi dodatna logika morala biti implementirana da bi se smanjili lažni alarmi kada je strani objekat prisutan, ali ne i opasan.

U radu [6], autori se suočavaju sa problemom detekcije stranih objekata u realnom vremenu u proizvodnji suve hrane. Problem rješavaju inovativnim pristupom koji koristi slike dobijene pomoću X zraka i tehnikama algoritamskog procesuiranja slike. X zraci omogućavaju vizuelno razlikovanje objekata na osnovu gustine materijala od kojih su napravljeni. Postignuti rezultati na stranim objektima sačinjenim od gvožđa, aluminijuma i stakla su veoma dobri, sa stopom detekcije do 98%, ali materijali čija gustina je slična gustini suvog voća znatno teže se mogu detektovati ovim metodom. Ovaj pristup se potencijalno može primijeniti i u mojem slučaju, pod pretpostavkom da kamenje ima veću gustinu u odnosu na plod masline. Može se iskoristiti i za generalnu detekciju stranih objekata koji su napravljeni od metala ili stakla. Nedostatak pristupa bila bi znatno veća cijena hardvera i veća potrošnja energije uređaja.

U radu [7], autori istražuju mogućnosti upotrebe kompjuterske vizije za detekciju stranih tijela u sirovom pamuku. Testirali su šest različitih sistema kompjuterske vizije i objavili dobijene rezultate. Vrijeme izvršavanja svih šest testiranih sistema pokazuje se preveliko da bi sistem bio primjenljiv u svrhe rješavanja mog problema bez neke vrste optimizacije modela.

Rad [8] nadovezuje se na istraživanja sprovedena u radu [7]. Autori predlažu sistem koji koristi kameru i model dubokog učenja da u realnom vremenu detektuje strana tijela u sirovom pamuku. Kao osnovu za njihov model koriste arhitekturu YOLOv7 [9]. YOLO arhitekture čuvane su po svojoj efikasnosti, što ih čini optimalnim izborom za integraciju sa sistemima koji rade u realnom vremenu. Autori predlažu arhitekturu nastalu nadogradnjom standardne YOLOv7 arhitekture sa ConvNext i Swin-Transformer modulima, koju nazivaju Cotton-YOLO. Objavljeni rezultati su obećavajući, jer dobijeni modeli pokazuju visoku preciznost i nisko vrijeme izvršavanja.

U radu [10] autori kreiraju mobilnu aplikaciju čiji je zadatak detekcija bolesti i štetočina u pamuku pomoću kamere telefona. Koriste YOLOX arhitekturu nadograđenu modulima ECA, hard-Swish i Focal Loss. Kompaktna YOLOX arhitektura omogućava zadovoljavajuće vrijeme izvršavanja na hardveru mobilnog telefona. Pokazuje se da je YOLO arhitektura očigledan izbor

kada su u pitanju zadaci koji treba da se izvršavaju u realnom vremenu, a pokazano je i da su ove arhitekture pogodne za izvršavanje na uređajima male snage.

U radu [11], autori implementiraju modul za detekciju defekata u mašini za sortiranje jabuka pomoću modela baziranog na YOLOv4 arhitekturi. Modul je sačinjen od NIR (eng. "Near-Infrared") kamera i komore za difuzno osvjetljenje i instalira se na pokretnu traku mašine. Korišćenje NIR kamera je interesantan pristup koji bi mogao naći primjenu i u mojem slučaju. Ove kamere proizvode slike koje mogu imati izuzetno visok kontrast, što bi moglo doprinijeti isticanju finih karakteristika koje razlikuju kamen od ploda masline. Autori koriste arhitekturu iz YOLO familije da bi dostigli brzo vrijeme izvršavanja. Dobijeni model dalje pojednostavljaju i optimizuju primjenom tehnike orezivanja (eng. "Pruning"), koja uklanja čvorove neuronske mreže koji najmanje doprinose davanju preciznih predikcija. Optimizacija će igrati ključnu ulogu u razvoju modela za moj zadatak, pa će i ova tehnika biti razmotrena.

U radu [12], autori vrše istraživanja o upotrebi kompjuterske vizije u proizvodnji voća i povrća za detekciju spoljnih defekata. Fokusiraju se na detekciju eksternih defekata ploda paradajza u mašini za sortiranje, gdje razvijaju i testiraju nekoliko modela. Pokazuje se da pristup vizuelne inspekcije i obrade podataka kompjuterskom vizijom može donijeti bolje rezultate u odnosu na metode detekcije koje implementiraju napredne mašine za procesuiranje hrane.

Poglavlje 4

Detaljan pregled predložene procedure

U ovom poglavlju detaljno su obrađeni svi koraci koji su doveli do realizacije finalnog prototipa uređaja za detekciju kamenja u procesu proizvodnje maslinovog ulja.

Početak rada na ovom projektu vezan je za sredinu oktobra 2023. godine i sami početak sezone branja maslina, a nastanak ideje ide još par mjeseci unazad. Sljedećih godinu dana neumorno sam radio na tome da sprovedem ideju u djelo, sa ciljem da objavim ovaj rad i pripremim prototip uređaja do početka sezone branja maslina 2024. godine. Počevši od nule, da bi se došlo do ovog cilja bilo je potrebno proći nekoliko faza razvoja. Svaka od ovih faza zahtijevala je različiti set vještina i zato ću sadržaj ovog poglavlja podijeliti u sekcije posvećene svakoj od njih, a u sljedećem poglavlju ću na sličan način predstaviti rezultate koji su proizašli iz svake od faza razvoja.

Realizacija ovog projekta može se podijeliti u tri ključna dijela. Prvi je kreiranje dataset-a, u kojem se prikupljaju podaci i pripremaju za upotrebu u treniranju modela vještačke inteligencije. Drugi korak je razvoj modela vještačke inteligencije, gdje se eksperimentiše sa različitim pristupima da bi se došlo do modela koji daje najbolje moguće predikcije, dok u isto vrijeme radi dovoljno brzo na ciljnom uređaju. Posljednji korak je dizajniranje i izrada samog hardvera koji će obavljati zadatak detekcije i laserskog praćenja.

4.1 Kreiranje dataset-a

Kvalitet modela vještačke inteligencije zavisi od mnogih faktora, ali njegov temelj uvijek leži na podacima na kojima je treniran. Čisti, konzistentni i realni podaci su ključni kod mašinskog učenja. Srce ovog projekta je AI model koji detektuje kamenje, pa je zato korak akvizicije podataka najbitniji u čitavom procesu razvoja sistema.

Problem koji u ovom projektu rješavam vještačkom inteligencijom je veoma uzak i konkretan. Model treba da detektuje kamenje u hrpi svježe ubranih maslina koje se nalaze na ulazu u mašinu za pranje istih. Dobre performanse modela i mali broj lažnih alarma su od ključnog značaja za cilj da se poveća bezbjednost mašinerije, pa zbog toga nije pogodno koristiti generičke skupove podataka za treniranje modela. Najbolje rezultate uvijek će dati podaci koji predstavljaju situaciju u kojoj će se produkcionni model nalaziti. Kako u arhivi interneta ne postoji skup podataka za ovu specifičnu potrebu, odlučio sam da podatke za trening sâm prikupim.

4.1.1 Akvizicija podataka

Zahvaljujući partnerstvu sa "Lučka Olive", maslinjakom lociranim u opštini Tuzi, imao sam mogućnost da pripremim kvalitetan skup podataka za treniranje modela vještačke inteligencije. Maslinjak je uoči sezone branja 2023. godine investirao u automatski mlin i perilicu. Tada postaje prvi maslinjak u kontinentalnom dijelu Crne Gore koji posjeduje mašineriju za cijedenje ulja, a ova činjenica pokazala se izuzetno bitnom za proces akvizicije podataka. Kao što je ranije navedeno, svježje ubrane masline moraju biti procesuirane kroz 24 časa od vremena berbe da bi se proizvelo kvalitetno ulje. Veliki broj maslinara iz središnjeg regiona Crne Gore primoran je da vrši berbu rano ujutru, da bi masline na vrijeme mogle da se transportuju do nekog od primorskih gradova gdje ima više mlinova. Novi mlin u Tuzima značajno olakšava proces lokalnim maslinarima, pa je tokom sezone 2023. godine kroz ovaj mlin prerađena ogromna količina maslina. Zahvaljujući tome, imao sam priliku da sakupim veliki broj podataka koji sadrže razne vrste maslina iz regiona.

Prisustvovala sam instaliranju opreme i mogao sam poblizhe da se s njom upoznam. Već sljedećeg dana postavio sam opremu za akviziciju podataka, koja se može vidjeti na slici 4.1. Napravio sam drvenu konstrukciju koja stoji iznad mašine za pranje maslina. Konstrukcija drži kameru koja je postavljena tako da njen vidokrug pokriva kompletan ulaz u mašinu, a oko nje je instalirano osvjetljenje (slika 4.2). Kamera je povezana na Raspberry Pi računar na kome radi softver za prikupljanje podataka (slika 4.3).

Slika 4.1: Postavka za prikupljanje realnih podataka za treniranje modela

Softver za akviziciju podataka je veoma jednostavan. To je skripta napisana u programskom jeziku Python. Jedini obavezni ulazni argument skripte je ime seta, tj. grupe slika. Ovaj argument se koristi za imenovanje direktorijuma u kome će da se čuvaju slike, kao i za davanje prefiksa imenima svake snimljene slike. Na primjer, za vrijednost argumenta `set1`, izlaz programa je:

```

set1 -> set1_0.png
      | set1_1.png
      | set1_2.png
      ...

```


Slika 4.2: Kamera i osvjetljenje zaduženi za prikupljanje podataka

Slika 4.3: Raspberry Pi svake sekunde čuva sliku u lokalnu memoriju

Program zatim uspostavlja komunikaciju sa kamerom i podešava njene parametre, kao što je rezolucija izlaznih slika i njihov fajl format. Nakon toga ulazi se u petlju gdje se svake sekunde u memoriju upisuje slika. Radi lakše manipulacije podataka ova petlja je ograničena na hiljadu iteracija. Rezolucija slika, njihova ekstenzija, frekvencija slikanja i maksimalni broj slika u setu su opcioni argumenti koji se po potrebi mogu mijenjati. Izvorni kôd može se naći na mom GitHub repozitorijumu [13], u fajlu [datagen_tool.py](#).

Raspberry Pi bio je povezan na internet, što mi je omogućilo da imam pristup sistemu kada god je bilo potrebno. Ova funkcionalnost je bila od velike važnosti, jer kad god bi mašina radila a ja nisam bio prisutan, operater mašine bi me obavijestio da bih mogao da pokrenem snimanje. Korišćen je VNC protokol komunikacije, namijenjen za efikasan streaming desktop-a. Pristup desktop-u Raspberry-ja omogućio mi je da u realnom vremenu pratim situaciju na terenu preko kamere.

Kad god sam bio u prilici, bio bih na terenu da bih se postarao za raznovrsnost i kvalitet dobijenih podataka. Među masline bih često ubacivao nasumični broj stranih objekata da bih kreirao

što više pozitivnih primjera, kada je to bilo bezbjedno uraditi. Da bih olakšao predstojeći proces anotacije podataka, na svako pojavljivanje stranog objekta zabilježio bih indeks odgovarajućih slika i broj objekata koji se u tim frejmovima javljaju. Na ovaj način sam, na kraju procesa akvizicije podataka, za većinu setova slika imao dobru ideju gdje i u kojem broju se javljaju ciljni objekti. Ove informacije bile su neprocjenjive tokom faze anotacije podataka.

Kada sam počeo razmišljati o konceptu rješenja, zamislio sam AI model koji je u mogućnosti da detektuje sve strane objekte na ulazu u mašinu. Shodno tome, u početku sam prikupljao podatke sa fokusom na širok spektar stranih objekata, pa bih u kadar kamere ubacio objekte koji bi tu mogli da se nađu u realnoj situaciji, kao što su manje alatke. Ipak, vremenom, posmatrajući proces proizvodnje, zaključio sam da je kamen najčešći strani objekat koji izaziva probleme, zbog njegove učestalosti i sličnosti sa plodovima. Takođe sam zaključio da je problem generalnog detektovanja stranih objekata težak za implementaciju i da je upitno koliko bi njegovo rješenje bilo korisno, jer postoje situacije kada je prisustvo stranog objekta neophodno i ne predstavlja opasnost, a razlikovanje ovakvih scenarija zahtijevalo bi razvijanje kompleksne logike. Ovo svakako ostaje kao potencijalno mjesto za dalji razvoj, ali ja sam u toku procesa akvizicije podataka ubrzo promijenio fokus na kreiranje skupa podataka za detekciju isključivo kamenja među maslinama.

Proces akvizicije podataka trajao je od sredine oktobra do sredine decembra 2023. godine. Više o rezultatima ove faze predstavljeno je u sljedećem poglavlju.

4.1.2 Čišćenje i anotacija podataka

Proces akvizicije podataka rezultirao je ogromnom količinom sirovih slika. Nakon puna dva mjeseca prikupljanja slika, dobio sam skup od 80304 fotografije. Ovi podaci, da bi mogli da se koriste u svrhe treniranja AI modela, moraju se srediti i anotirati.

Dok je proces akvizicije podataka trajao dva mjeseca, proces čišćenja i anotacije uzeo je skoro duplo više vremena. U ovoj sekciji detaljno ću opisati taj proces, tehnike i alate koje sam koristio kako bih došao do dataset-a koji je dovoljno kvalitetan da se na osnovu njega razvije moćan model kompjuterske vizije.

4.1.3 Uklanjanje sličnih slika

Dok sam prikupljao fotografije sa terena, frekvencija uzimanja slika bila je podešena na jednu sekundu. Ovaj interval osigurao je da se nikada ne desi da strani objekat prođe nedetektovan. Ako bi perilica bila napunjena izuzetno velikom količinom maslina, scena koju kamera vidi često bi se veoma malo razlikovala kroz jednu sekundu, pa je zato 'sirovi' dataset sadržao veliki broj sličnih, skoro identičnih slika. Ove izuzetno slične slike ne nude nikakav benefit za treniranje AI modela, već samo povećavaju veličinu dataset-a, zauzimajući prostor na memoriji i produžavajući vrijeme potrebno za trening. Uz to, slični podaci povećavaju šansu da se javi 'overfitting'¹, pa je od velike važnosti da se broj sličnih slika svede na minimum.

¹Scenarijo u kome se istrenirani model previše prilagodio podacima korišćenim za trening, i kao rezultat pokazuje loše performanse na novim, ranije neviđenim podacima.

Bio mi je potreban način da uporedim sve slike dataset-a po njihovoj sličnosti. U potrazi za rješenjem naišao sam na algoritam 'dHash'[15], ili 'Difference hash', koji na iznenađujuće jednostavan način dozvoljava brzo poređenje slika po osnovu međusobne sličnosti. Prvo, ulazna slika se prebacuje u 'grayscale' i skuplja na veličinu od 9x9 piksela (slika 4.4). Ovaj izlaz se može posmatrati i kao matrica cijelih brojeva dimenzija 9x9, sa vrijednostima u pragu [0 – 255]. Iz toga se generiše 'row hash' po sledećem algoritmu: Za prvih 8 redova, krećemo se s lijeva na desno, a izlaz je 0 ako je vrijednost sledećeg piksela veća od vrijednosti piksela na kome smo trenutno, u suprotnom izlaz je 1. Na slici 4.4, izlazni heš je vizuelizovan kao kvadrat dimenzija 8x8 piksela, gdje bijeli piksel predstavlja vrijednost 1, a crni piksel vrijednost 0. Na sličan način generiše se i 'column hash', a konkatencijom ova dva izlaza dobija se konačni 128-bitni heš.

Slika 4.4: Generisanje 128-bitnog heša za ulaznu sliku pomoću dHash algoritma

Pseudokôd dHash algoritma u jeziku Python:

```
def dhash_row_col(image, size=8):
    width = size + 1
    grays = get_grays(image, width, width)

    row_hash = 0
    col_hash = 0
    for y in range(size):
        for x in range(size):
            offset = y * width + x
            row_bit = grays[offset] < grays[offset + 1]
            row_hash = row_hash << 1 | row_bit

            col_bit = grays[offset] < grays[offset + width]
```

```
col_hash = col_hash << 1 | col_bit
```

```
return (row_hash , col_hash)
```

Argument `size` je podrazumijevano 8, ali, ukoliko je poželjno povećati ili smanjiti preciznost, ovaj argument se može modifikovati. Funkcija `get_grays` prima ulaznu sliku, a vraća skupljenu sliku u grayscale formatu. Implementacija ove funkcije biće drugačija u zavisnosti od biblioteka koje se koriste za obradu slika u projektu, pa zato njena jednostavna implementacija ovdje nije navedena.

Zahvaljujući dHash algoritmu, u mogućnosti smo da izmjerimo 'sličnost' dvije slike, koja se računa kao procenat bita iste vrijednosti između njihova dva heša. Ako izaberemo neki prag sličnosti, tada za neku sliku iz skupa slika možemo naći sve slične fotografije, to jest fotografije čija sličnost je veća ili jednaka pragu.

Postoji nekoliko verzija algoritama za poređenje slika baziranih na principu dHash-a, kao što su aHash i bHash, ali dHash algoritam pokazao se kao daleko najotporniji na lažne alarme. Sređivanje mogeg dataset-a prošlo je glatko, nisam se sreo sa pogrešno alociranim slikama. Zaista mi je nevjerovatno da prosta logika dHash algoritma daje ovako robustne rezultate, pogotovo u mom slučaju, gdje imam hiljade slika visoke rezolucije koje sadrže istu monotonu scenu.

Poređenje sličnosti svih slika u nekom skupu brzo se pretvara u problem složenosti $O(n^2)$. Za velike skupove slika, kao što je moj dataset, ova složenost jednostavno nije prihvatljiva. Za nalaženje bliskih podudaranja u nekom skupu, koristi se struktura podataka poznata kao BK drvo. Često se može naći u algoritmima u tastaturama naših telefona, koji dopunjavaju riječi koje kucamo. To je težinsko drvo u kome se težina grana računa, u slučaju da se radi o stringovima, kao Levenštajnova distanca, to jest broj koraka potrebnih da se jedan string transformiše u drugi (slika 4.5). U našem slučaju, to je broj različitih bita između dva heša. Svaki čvor ima samo jednu granu određene težine. Poređenje sličnosti neke slike sa svim slikama iz skupa svodi se na određivanje praga i spuštanje niz stablo. Ako je razlika između heša u trenutnom čvoru i ciljnog heša manja ili jednaka pragu, taj čvor se uzima kao slična slika. Zatim se spušta na sledeći nivo stabla, samo kroz grane čija težina je manja ili jednaka pragu. Ova pretraga složenosti je između $O(\log(n))$ i $O(n)$, u zavisnosti od veličine odabranog praga.

Pseudokôd funkcije dodavanja novog čvora u BK drvo:

```
def add(self , item):
    node = self.tree
    if node is None:
        self.tree = (item , {})
        return

    while True:
        parent , children = node
        distance = self.distance_func(item , parent)
        node = children.get(distance)
```


Slika 4.5: Primjer BK drveća sa stringovima

```

if node is None:
    children[distance] = (item, {})
break

```

Funkcija `distance_func` vraća udaljenost između dva elementa, koja se drugačije računa u zavisnosti od tipa elemenata. U ovom slučaju, svodi se na poređenje dva heša bit po bit i brojanje različitih bita. Ukoliko programski jezik to podržava, za ovo je najbolje koristiti 'bitwise' operatore.

Da bih sebi olakšao i ubrzao proces uklanjanja duplikata, umjesto implementacije navedenih algoritama koristio sam gotovo rješenje. Program AllDup [16] je odličan besplatni alat za Windows operativni sistem. Može da traži duplikate među fajlovima raznih formata, a za slike primarno koristi dHash algoritam, uz mogućnost odabira alternativnih algoritama. Alat ima intuitivni interfejs i mnoštvo opcija kojima se određuje kako se traže i organizuju duplikati i šta nakon toga sa njima da se radi.

Za čišćenje dataset-a koristio sam dHash algoritam sa skupljanjem slika na dimenzije 17x17 piksela, pa su heševi bili dužine 256 bita, što mi je dalo veću preciznost pri detektovanju duplikata u odnosu na uobičajeno skupljanje na 9x9 piksela. Prag sličnosti postavio sam na 98 procenata. Kao što sam ranije naveo, izvorne slike dataset-a podijeljene su u setove do 1000 slika. Generalno, različiti setovi među sobom nemaju sličnih slika, osim u rijetkim slučajevima kada je snimanje seta započeto odmah nakon završetka snimanja prethodnog seta. Zato sam duplikate tražio samo među slikama iz istog seta, što je ubrzalo vrijeme procesuiranja i omogućilo mi da dataset čistim u manjim koracima.

U programu AllDup, nakon odabira ciljnog foldera i podešavanja pretrage, dobije se lista kao što se vidi na slici 4.6. Sa lijeve strane vidi se lista svih skupova sličnih slika. Klikom na neki od njih izlistavaju se i prikazuju slične slike. Ova funkcionalnost programa AllDup bila mi je od velike važnosti. Kamen čini veoma mali dio scene i njegovo pojavljivanje nerijetko je nedovoljno da se slika razlikuje od scene prije nego što je kamen ušao u kadar. Zahvaljujući bilješkama koje sam pravio na terenu tokom akvizicije podataka, kroz grafički interfejs AllDup programa mogao sam da pronađem slike u kojima se kamenje javlja i da se postaram da one ne budu automatski obrisane. Za

ostale skupove sličnih slika, obrisao sam sve članove osim prvog. Na ovaj način sam se brzo i lako riješio duplikata i sveo broj slika sa 81304 na 51930.

Slika 4.6: Grafički interfejs programa AllDup

4.1.4 Anotacija i fino čišćenje podataka

Nakon što sam se riješio redundantnih podataka, došlo je vrijeme da se krene sa anotacijom dataset-a.

Koristio sam 'Computer Vision Annotation Tool' - CVAT [17], moćan alat za anotaciju podataka za razne svrhe kompjuterske vizije. CVAT je vodeći alat za anotaciju u industriji, zbog dobrog interfejsa sa mnoštvom funkcionalnosti, mogućnosti kolaboracije sa drugim anotatorima i mogućnosti izvoza podataka u nekim od najčešće korišćenih formata. CVAT je sistem podignut na serveru, koji skladišti i procesuiru slike. Korisničkom interfejsu se pristupa preko veb pretraživača, što omogućava da više ljudi bilo kada i sa bilo kojeg uređaja mogu raditi na anotaciji.

CVAT radi na principu zadatka (eng. "task"), svaki zadatak ima svoj skup slika i korisnika kome je zadatak dodijeljen. Za svaki set slika u mom dataset-u kreirao sam zadatak. Kada se zadatak otvori, CVAT prikazuje sliku po sliku a korisnik može da crta kvadrate oko objekata od interesa. Zbog ranije pomenutog imenovanja slika unutar seta, u CVAT-u bi one bile poređane hronološki, što je olakšavalo proces anotacije.

Za većinu zadataka proces anotacije prolazio je glatko, jer su anotatori imali pristup bilješkama koje sam pravio tokom akvizicije podataka. Čak i sa ovim bilješkama, nalaženje kamenja u moru maslina bio je iscrpljujuć zadatak. Nekoliko puta se desilo da na slikama ne možemo naći broj kamenja koji je naveden u bilješkama. Moguće je da to kamenje nije upalo u kadar kamere (Nepromišljeno postavljen odnos širine i visine 16:9 nije dozvoljavao da cijela mašina bude u kadru), ali moguće je i da jednostavno nismo uspjeli da ga uočimo. Ponekad bi bilo potrebno nekoliko minuta da se uoči kamen sakriven u sceni, što dodatno potvrđuje potrebu da se ovaj projekat implementira.

U kombinaciji sa bilješkama sa terena, zadatak anotacije bio je prilično jasan. Nažalost, bilo je setova slika za koje nisu postojale bilješke. Sve slike ovih setova morale su biti pažljivo analizirane

i nekoliko puta bih se na njih vraćao kada bih uočio propuste. I dalje ne mogu da garantujem da je svo kamenje u ovim setovima anotirano. Među ovim slikama su i najgore masline ikada donešene na procesuiranje u mlin Lučke. Ozloglašeni setovi 127 i 128 sadrže više od jedne trećine anotacija cijelog dataset-a. Ovdje se mogu naći slike koje sadrže preko 10 anotacija, što je dobro za dataset jer povećava raznovrsnost podataka.

Proces anotacije primorao nas je da svaku sliku detaljnije pregledamo i time omogućio da odradimo fino čišćenje dataset-a, gdje bismo brisali slike koje su nepogodne za treniranje modela.

Drvena konstrukcija koja je držala kameru bila je prilično nestabilna. Nerijetko bismo je okrnuli dok smo radili oko mašine i kao rezultat dobijali zamućene slike. Većinu ovih slika sam obrisao iz dataseta, čuvajući samo one u kojima donekle može da se razazna kamen, jer bi učenje iz ovih slika omogućilo modelu da bolje razaznaje kamenje u ekstremnom slučaju kada je scena zamućena.

Dešavalo bi se da operater mašine u dlanu drži kamenje sakupljeno iz mašine i da to kamera snimi (slika 4.7). Većina ovih slika je takođe uklonjena iz dataset-a, jer ovo kamenje nije u okruženju od interesa. Ako je kamen već izvađen iz mašine i u ruci je operatera, on ne predstavlja opasnost po mašinu kao što je slučaj sa kamenom koji je i dalje među maslinama. Uklanjanjem ovih primjera iz dataset-a, istrenirani model će detektovati kamenje među maslinama sa većom sigurnošću nego kamenje u ruci operatera. Ovo je bitno jer sigurnost modela (eng. 'Confidence value') igra važnu ulogu u donošenju odluke koji kamen treba da bude označen laserom. Idealno, prioritet treba da ima kamenje među maslinama u slučaju kada postoji i kamenje koje je jasno vidljivo u ruci operatera.

Slika 4.7: Dva kamena u ruci operatera su neprikladan primjer za trening

Kada se kamen javi među maslinama, često je vidljiv kroz više narednih frejmova. Ako kroz naredne frejmove taj kamen ne mijenja svoju poziciju ili orijentaciju, ti frejmovi bi bili obrisani iz dataset-a. Ovo je urađeno da bi se spriječio 'overfitting', jer treniranje na više primjera istog kamena u istoj poziciji ne doprinosi sposobnosti modela da generalizuje i prepoznae kamenje drugačijeg izgleda. Nije uvijek bilo moguće obrisati slike sa ovakvim slučajevima, jer bi preostalo kamenje u sceni mijenjalo svoj položaj. Ovaj problem je kasnije djelimično adresiran tehnikom popločavanja dataset-a, o kojoj govorim u sledećoj sekciji.

4.1.5 'Popločavanje' dataset-a i finalno čišćenje

Nakon anotacije podataka, dataset ima 1878 anotiranih slika koje sadrže ukupno 4069 primjera kamena. Sa ovim podacima krenuo sam sa treniranjem modela i ubrzo je postalo evidentno da performanse modela treniranog na ovom dataset-u nisu korisne. Analizom predikcija bilo je lako zaključiti da model ima problem sa detekcijom sitnih objekata. Ovo je očekivano ponašanje modela čija arhitektura je bazirana na konvolucionim neuronskim mrežama, a o razlozima za to biće riječi u sljedećoj sekciji, koja je fokusirana na proceduru treniranja AI modela. Jedno od rješenja za ovaj problem jeste 'popločavanje' (eng. 'tiling') dataset-a, gdje se svaka slika razbija na neki broj 'pločica', čime se postiže to da ciljni objekat zauzima veći procenat površine slike.

Izvorne slike su dimenzija 1920x1080 piksela. Svaku od njih izdijelio sam na 6 pločica dimenzija 640x640 piksela (slika 4.8). Ova dimenzija pločice odabrana je zbog široke rasprostranjenosti modela treniranih na MS COCO dataset-u [18], čije slike su ovih dimenzija. Slike ove veličine osiguravaju da moj dataset ima dobru kompatibilnost sa širokim spektrom dostupnih modela kompjuterske vizije, koji se na njemu mogu lako dotrenirati.

Slika 4.8: Podjela slike na 6 pločica

Dobra praksa pri primjeni tehnike popločavanja jeste da se pločice rasporede tako da postoji preklapanje među njima. Preklapanje smanjuje šansu da se anotirani objekat podijeli između pločica, čime može da se izgubi na kvalitetu anotacije. Zbog odnosa između veličine mojih ulaznih slika i odabrane veličine pločica, po horizontali pločice se ne preklapaju, dok se po vertikali preklapaju 200 piksela. Nedostatak horizontalnog preklapanja nije predstavljao veliki problem, jer se polovljenje anotacija rijetko javljalo zbog malih dimenzija prosječnog kamena. Sa druge strane, preklapanje od 200 piksela po vertikali iz istog razloga predstavlja problem, jer bi ono često dovodilo do dupliranja anotacije na dvije različite pločice.

Za popločavanje mog dataset-a koristio sam biblioteku Datumaro, okruženje za manipulaciju dataset-ovima kompjuterske vizije. Razvijen je od strane istog tima koji je razvio CVAT, koji ga koristi u pozadini za konverziju dataset-ova. Ova biblioteka ima Tile plugin, koji dozvoljava popločavanje dataset-a. Koristio sam sljedeći kôd:

```

import datamaro as dt
from datamaro.plugins.tiling import Tile

dataset = dt.Dataset.import_from(dataset_path, dataset_format)

tiled_dataset = dataset.transform(
    Tile,
    grid_size=(2, 3),
    overlap=(0.372, 0),
    threshold_drop_ann=0.20
)

dataset.export(output_path, dataset_format, save_media=True)

```

Argument `grid_size` je lista od dva elementa, a to su broj pločica po visini i širini slike. Argument `overlap` je lista od dva elementa koji predstavljaju procenat preklapanja pločica po visini, odnosno, širini. Argument `threshold_drop_ann` je vrijednost između 0 i 1, koja predstavlja prag površine prepolovljene anotacije. Ako je odnos površina originalne i prepolovljene anotacije ispod praga, prepolovljena anotacija se briše. Ovo je korisno za automatsko brisanje prepolovljenih anotacija, kad je prepolovljeni dio premali da bi se iz njega mogao razaznati ciljni objekat. U mom slučaju, prag sam podesio na 0.2.

Nakon primjene algoritma za popločavanje na dataset, bilo je neophodno postaviti slike na CVAT i još jednom proći kroz njih. Prvi razlog za to bio je da se eliminišu duplikati koji su nastali zbog prevelikog vertikalnog preklapanja pločica. Dalje, u slučajevima kada se kamen podijeli na više pločica, često bi i anotacije morale da se koriguju, jer kamen je nepravilnog oblika, a ako se na pločici vidi samo njegov uži dio, onda će njegova prepolovljena anotacija biti preširoka. Popločavanje dataset-a mi je dozvolilo i da obrišem instance kamenja koje vremenom ne mijenja poziciju, a koje ranije nisam mogao obrisati jer slike sadrže drugo kamenje koje kroz te frejmove mijenja svoju poziciju.

4.1.6 Augmenacija podataka

Tehnika koja se rutinski primjenjuje na trening podacima radi poboljšanja performansi istreniranog modela jeste augmentacija dataset-a. Augmentacija omogućava kreiranje novih podataka za trening iz postojećih, primjenom transformacija na originalne podatke. U slučaju kada se radi o slikama, neke od češćih transformacija su rotacija, prevrtanje (eng. 'Flip'), skaliranje, izmjene kontrasta, itd.

Moj dataset je pogodan za primjenu raznih transformacija. Kamenje varira u dimenzijama, pa je moguće primijeniti skaliranje za generisanje većih i manjih primjera. Rotacije i prevrtanje takođe su dobar odabir, jer su pozicije maslina i kamenja nasumične i nisu ključne za razaznavanje ciljnog objekta (Primjer gdje je rotacija objekta bitna je detekcija brojeva, gdje razlika između broja 6 i 9 zavisi od njegove orijentacije). Pažljivo odabrane transformacije boja mogu biti korisne

za simuliranje različitih svjetlosnih uslova, što bi omogućilo modelu da ima bolje performanse kada su svjetla isključena ili postoji spoljašnji izvor svjetlosti. Kako boja kamenja i maslina varira, transformacije bazirane na korigovanju boja mogu omogućiti modelu da bolje nauči ove varijacije.

Transformacije koje se primjenjuju na slikama dijele se u dvije kategorije. U prvu spadaju transformacije na nivou piksela (eng. Pixel-level transforms). Ove transformacije mijenjaju samo ulaznu sliku, dok anotacije ostaju nepromijenjene. Primjeri ovih transformacija su zamućenja (eng. Blur), izmjene osvjetljenja i kontrasta, izoštravanje (eng. Sharpen), itd. Drugu kategoriju čine transformacije na prostornom nivou (eng. Spatial-level transforms). Ove transformacije rezultiraju izmjenama ulazne slike i njenih anotacija. Primjeri ovih transformacija su rotacija, prevrtanje, skaliranje, kropovanje, itd. Priroda ovih transformacija diktira mogućnost gubitka informacija, pa one nisu uvijek pogodne za primjenu. Za augmentaciju mog dataset-a koristio sam kombinaciju transformacija iz obje kategorije.

Za augmentaciju mog dataset-a koristio sam biblioteku Albumentations [19]. Ova biblioteka široko je korišćena za augmentaciju podataka u svrhu treniranja modela kompjuterske vizije. Implementiran je veliki broj transformacija koje se na dataset primjenjuju inovativnim principom 'cjevovoda' (eng. "pipeline"). Radi na principu definisanja transformacija koje treba da se primijene i za svaku od njih definisanje vjerovatnoće da bude primijenjena na ulaznu sliku. Ulazna slika se provlači kroz ovaj cjevovod, gdje se transformacije primjenjuju jedna po jedna po definisanom poretku. Ovaj pristup omogućava generisanje unikatnih augmentacija svakim prolaskom kroz pipeline, ukoliko je on dobro definisan. Nedostatak ovog pristupa je neizbježna mogućnost da ulazna slika izađe nepromijenjena ili da se više puta izgeneriše identična augmentacija. Zato se u praksi za jednu ili nekoliko transformacija definiše maksimalna vjerovatnoća, da bi se one uvijek primijenile. Većina transformacija podržava i nasumičan odabir intenziteta, npr. nasumičan odabir intenziteta zamućivanja između dvije definisane vrijednosti. Dobra je praksa da makar jedna od transformacija koje se uvijek primjenjuju bude ovog tipa, da bi se vjerovatnoća generisanja sličnih augmentacija svela na minimum.

Za svrhe augmentacije podseta za trening napravio sam dva cjevovoda i kroz svaki procesuirao slike po jednom. Za validacioni podset koristio sam jednostavan cjevovod koji sadrži isključivo rotacije pod pravim uglom i prevrtanja. Testni set nije augmentovan, jer on treba da predstavlja realne scenarije.

Prvi cjevovod za trening podset imao je sledeće transformacije:

- HorizontalFlip, vjerovatnoća 0.75,
- VerticalFlip, vjerovatnoća 0.5,
- RandomRotate90, vjerovatnoća 0.5,
- ElasticTransform, alpha=175, sigma=15, vjerovatnoća 1,
- RandomBrightnessContrast, brightness_limit 0.2, contrast_limit 0.1, vjerovatnoća 0.5,
- CLAHE, vjerovatnoća 1

Drugi cjevovod za trening podset imao je sledeće transformacije:

- HorizontalFlip, vjerovatnoća 0.5,
- VerticalFlip, vjerovatnoća 0.75,
- RandomRotate90, vjerovatnoća 0.5,
- ElasticTransform, alpha=150, sigma=19, vjerovatnoća 1,
- Rotate, limit 12, vjerovatnoća 1,
- RandomBrightnessContrast, brightness_limit 0.2, contrast_limit 0.1, vjerovatnoća 0.5,
- CLAHE, vjerovatnoća 1

Cjevovod za slike iz validacionog podseta imao je sljedeće transformacije:

- HorizontalFlip, vjerovatnoća 0.75,
- VerticalFlip, vjerovatnoća 0.75,
- RandomRotate90, vjerovatnoća 1,

CLAHE [20] (eng. "Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization") je tehnika procesiranja slike za izmjenu kontrasta. Ekvalizacija histograma (eng. "Histogram Equalization" - HE) mijenja kontrast slike tako što histogram intenziteta piksela ulazne slike raspoređuje uniformno. Primjer na slici 4.9 je siva slika gdje je većina piksela intenziteta u pragu [0-50]. Primjenom HE, pikseli se mijenjaju tako da distribucija intenziteta bude ravnomjernije raspoređena na raspon [0-255].

Primjena HE često izaziva šum u slici, gdje tamne djelove slike previše osvijetli ili svijetle djelove previše zatamni. Adaptivna ekvalizacija histograma (eng. "Adaptive Histogram Equalization" - AHE) ublažava ovaj problem tako što ekvalizaciju histograma ne primjenjuje globalno na cijelu sliku, već lokalno na segmente veličine $n \times n$ piksela. Ova tehnika poboljšava situaciju, ali i dalje pati od pretjeranog pojačavanja kontrasta ako lokalni segment ima homogenu distribuciju piksela. CLAHE ograničava efekat tako što postavlja donji i gornji prag na broj piksela jednakog intenziteta, što efikasno rješava problem generisanja šuma. U mojim augmentacionim cjevovodima, koristio sam CLAHE sa nasumično odabranim pragovima kontrasta i vjerovatnoćom primjene na sliku od 1.

Elastic transform spada u kategoriju transformacija na prostornom nivou. Prima ulazne parametre alpha i sigma i generiše nasumične vektore pomjeraja za svaki piksel ulazne slike, gdje alpha kontroliše jačinu a sigma glatkoću pomjeraja. Rezultat je 'talasasta' verzija ulazne slike (slika 4.10). Ova transformacija nalazi primjenu u augmentaciji dataset-ova u medicini [19], a za moj dataset je korisna zbog njene mogućnosti da kamenju dâ novi oblik svakim prolaskom kroz cjevovod, što poboljšava mogućnost modela da prepozna kamenje raznih oblika. Nedostatak ove transformacije

Slika 4.9: Ekvalizacija histograma ulazne sive slike (Izvor: www.analyticsvidhya.com)

je njena nasumična priroda pomijaranja piksela, zbog koje je nemoguće precizno augmentirati anotacije. Kao što se vidi na primjeru sa slike 4.10, kamen na augmentiranoj slici je manji nego na originalu, dok je njena anotacija ostala neizmijenjena. Ovaj problem iziskivao je poslednji prolazak kroz dataset da bi se augmentovane anotacije korigovale i svaki kamen precizno označio.

Slika 4.10: Primjena Elastic transform-a na sliku iz dataset-a

Albumentations je odlična biblioteka za transformaciju slika i anotacija, ali tu se završavaju njene funkcionalnosti. Za efikasno procesuiranje mog dataset-a modifikovao sam kôd Muhameda Faizana. Njegov kôd uzima slike i anotacije iz skupa podataka, augmentuje ih definisanim transformacijama i čuva transformisane podatke, a javno je dostupan na njegovom GitHub repozitorijumu. Može se naći na sledećem linku: <https://github.com/muhammad-faizan-122/yolo-data-augmentation>.

4.2 Razvoj AI modela

Faza razvijanja AI modela počinje odmah nakon kreiranja prvog anotiranog dataset-a, sredinom januara 2024. godine, a traje sve do završetka razvoja prototipa, sredinom oktobra iste godine. Analizom rezultata istreniranih modela dalje je usmjeravan razvoj dataset-a. U ovoj sekciji je opisana procedura koja je dovela do razvoja modela koji se koristi u konačnom prototipu i tehnike optimizacije primijenjene da bi taj model dao zadovoljavajuće performanse na uređajima sa ograničenim pristupom komputacionih resursa.

4.2.1 Odabir arhitekture

Arhitektura na koju sam se fokusirao u ovom radu je YOLOv8 [27], koja je među najboljim arhitekturama dostupnim u trenutku pisanja. YOLO je skraćenica za "You only look once", što je referenca za drugačiji pristup detekciji objekata koji ove arhitekture uzimaju.

U svijetu modela kompjuterske vizije postoji podjela na tzv. "Two-shot" i "One-shot" detektore. "Two-shot" detektori, kao što im ime navodi, svoj posao izvršavaju u dva koraka: prvo predlažu regione od interesa, a zatim te regione klasifikuju. Suštinski, potrebne su dvije neuronske mreže koje procesuiraju izvornu sliku. Ovo je tradicionalni pristup problemu detekcije objekata koji se godinama usavršavao novim i naprednijim arhitekturama.

Godine 2013, Pierre Sermanet et al. predlažu prvu značajnu "One-shot" arhitekturu poznatu kao OverFeat [21]. Za razliku od "Two-shot" detektora, OverFeat koristi jednu neuronsku mrežu za nalaženje regiona od interesa i njihovu klasifikaciju. Ovaj pristup koristi i prva verzija YOLO arhitekture [22] koja nastaje 2016. godine. Zahvaljujući brojnim optimizacijama, performanse ove arhitekture dostižu nivo tadašnjih "Two-shot" detektora, uz značajno bolje vrijeme izvršavanja. Dalji razvoj i optimizacija originalnog pristupa YOLO arhitekture dovodi do njene osme iteracije, YOLOv8 [27], koja nudi performanse uporedive sa vodećim "Two-shot" arhitekturama, u većini slučajeva ih i prevazilazeći [23].

Korišćenje jedne neuronske mreže za lokalizaciju i klasifikaciju ima svoje nedostatke u poređenju sa "Two-shot" pristupom, kao što su slabije performanse na detektovanju manjih objekata i detektovanju individualnih objekata u usko zbijenoj grupi. Nažalost, ovo su česti slučajevi u problemu koji ovdje rješavam, zato nije za očekivati da ću korišćenjem YOLOv8 arhitekture imati benefite i u performansama i u brzini izvršavanja, kao što su Ranjan et al. opisali u svom eksperimentu [23]. Ali, s obzirom na to da moj model treba da radi u realnom vremenu i na uređaju malih komputacionih resursa, brzina izvršavanja je ključna i kompromisi na strani performansi su neophodni. Zato je YOLOv8, kao najmodernija "One-shot" arhitektura u trenutku pisanja, očigledan izbor za moj zadatak.

4.2.1.1 YOLOv8

YOLO porodica modela za detekciju objekata i segmentaciju instanci se rapidno razvijala tokom posljednjih nekoliko godina, pri čemu svaka nova iteracija donosi poboljšanja u tačnosti ili brzini, ponekad i oboje. YOLOv8 (slika 4.11) izgrađen je na temeljima koje su postavili prethodni

arhitekture sadrži piramidu karakteristika (eng. Feature pyramid) koja sadrži tri sloja: P3, P4 i P5 (slika 4.11). Svaki od ovih slojeva računa karakteristike na različitom nivou detalja. P2 verzije modela, kao što im ime navodi, nadograđuju piramidu karakteristika dodatnim P2 slojem, što omogućava modelu da bolje uočava sitnije karakteristike, čime se poboljšavaju performanse detekcije sitnijih objekata. Ova nadogradnja nosi cijenu povećane kompleksnosti modela, što negativno utiče na vrijeme procesuiranja. Takođe, postoje i P6 verzije modela, koje na sličan način poboljšavaju sposobnost detekcije krupnijih karakteristika.

4.2.2 Podešavanje hiperparametara

Neuronske mreže sadrže milione parametara čije težine se uče tokom treniranja. Hiperparametri se razlikuju od običnih parametara po tome što se ne uče tokom treniranja, već se postavljaju prije početka treninga i značajno diktiraju performanse dobijenog modela. Ispravna postavka hiperparametara može biti ključna za trening kvalitetnog modela koji se dobro ponaša na nekom specifičnom zadatku.

Nekih od ključnih hiperparametara kod YOLOv8 arhitekture su:

- Stopa učenja (eng. Learning Rate): YOLOv8 ima hiperparametre `lr0` i `lrf`, koji predstavljaju inicijalnu i krajnu stopu učenja. Ova dva parametra utiču na to koliko se brzo težine parametara ažuriraju i kako se stopa učenja mijenja kroz vrijeme, respektivno.
- `momentum`, hiperparametar koji se koristi kod Adam familije optimizatora i utiče na inkorporaciju prethodnih gradijenata u trenutnu iteraciju.
- `weight_decay` je hiperparametar koji utiče na kažnjavanje velikih težina sa ciljem da se spriječi 'overfitting'.
- YOLOv8 ima tri hiperparametra koji utiču na računanje 'loss' funkcije. Ovi parametri uveliko diktiraju ponašanje modela u specifičnim slučajevima.
 - `box` je hiperparametar koji određuje koliki akcenat se stavlja na precizno određivanje graničnog okvira ciljnog objekta;
 - `cls` utiče na važnost tačne klasifikacije objekata;
 - `dfl`, skraćenica za 'Distribution Focal Loss'. U slučajevima kada podaci za trening sadrže značajno manje objekata jedne klase u odnosu na broj objekata drugih klasa, tokom treninga više pažnje će biti posvećeno klasi sa manje primjeraka sa ciljem da performanse budu slične na svim klasama, a hiperparametar `dfl` određuje u kojoj mjeri se ovo dešava.
- `iou` je hiperparametar koji određuje prag kvaliteta graničnih okvira. Ime hiperparametra je skraćenica od 'Intersection over Union', što je metrika koja računa procenat poklapanja predviđenog okvira sa stvarnim granicama.

- `conf` je hiperparametar koji određuje prag sigurnosti modela u svoje predikcije. Sve predikcije ispod ovog praga se dalje ne razmatraju.

Postoji još mnogo hiperparametara koji mogu biti podešeni, ali gore navedeni parametri imaju najveći uticaj na performanse modela. Da bih našao optimalne hiperparametre za moj model, koristio sam tehniku koja se naziva 'Hyperparameter Tuning'. To je tehnika sistematske pretrage optimalnih hiperparametara, gdje se kroz više iteracija biraju hiperparametri i pokreće kratak proces treninga, performanse dobijenog modela se evaluiraju zadatom 'fitness' funkcijom, a na osnovu rezultata se biraju hiperparametri za sljedeću iteraciju.

Za nalaženje optimalnih hiperparametara koristio sam `Tuner` klasu ugrađenu u okruženje `Ultralytics` [27] koje sam koristio za treniranje YOLOv8 modela, kao i 'Optuna' [24] okruženje.

4.2.2.1 Integrirani tuner

Paket `Ultralytics` [27] sadrži veliku kolekciju skripti koje izvršavaju razne zadatke koji se često javljaju prilikom treniranja YOLOv8 modela. Proces pretrage hiperparametara implementiran je u ovom paketu klasom `Tuner`, koja je dizajnirana za jednostavno pokretanje ovog procesa pozivom njene funkcije `tune`. Ovoj funkciji mogu se predati parametri kao što je broj iteracija ili broj epoha.

Za pretragu hiperparametara `Tuner` klasom koristio sam sljedeće parametre i opsege:

- `lr0`: Float32 u opsegu [1e-5, 1e-1];
- `lrf`: Float32 u opsegu [0.0001, 0.1];
- `momentum`: Float32 u opsegu [0.7, 0.95];
- `warmup_momentum`: Float32 u opsegu [0.0, 0.95];
- `warmup_epochs`: Cijeli broj u opsegu [0, 5];
- `weight_decay`: Float32 u opsegu [1e-6, 1e-3];
- `box`: Float32 u opsegu [11.0, 20.0];
- `cls`: Float32 u opsegu [0.2, 4.0];
- `df1`: Float32 u opsegu [0.4, 6.0];

Tokom pretrage korišćena je arhitektura YOLOv8Small, bez prenesenih težina (eng. "pretrained weights"). Broj iteracija postavljen je na 400, dok je broj epoha za trening tokom svake iteracije podešen na 30.

4.2.2.2 Optuna okruženje

Optuna je softver dizajniran za automatizaciju optimizacije hiperparametara, čineći ovaj zadatak efikasnijim i efektivnijim. Često se koristi u projektima kompjuterske vizije zbog njene fleksibilnosti, mogućnosti odabira više metoda pretrage i fitness funkcija, kao i mogućnost potpunog prilagođavanja čitavog procesa potrebama programera.

Glavni razlog odabira Optuna paketa preko integrisanih opcija Ultralytics paketa je mogućnost definisanja fitness funkcije tokom procesa pretrage hiperparametara. Fitness funkcija koju sam ovdje koristio za evaluaciju iteracija je F_2 skor. Ova mjera je specifičan slučaj generalizovane formule za F skor, iz koje takođe potiče i poznatiji F_1 skor, mjera koja se često koristi za evaluaciju modela za detekciju objekata. Za pozitivan realan broj β , formula za računanje F_β je:

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} \times \text{recall}}{(\beta^2 \times \text{precision}) + \text{recall}}$$

Za $\beta = 1$, rezultat je harmonijska sredina između preciznosti i 'recall'-a:

$$F_1 = 2 \frac{\text{precision} \times \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

Za $\beta = 2$ dobija se mjera koja vrednuje 'recall' dva puta više u odnosu na preciznost:

$$F_2 = 5 \frac{\text{precision} \times \text{recall}}{(4 \times \text{precision}) + \text{recall}}$$

Za fitness funkciju odabrao sam F_2 skor jer je zadatak mog modela takav da je rezultat 'recall' metrike od veće važnosti nego rezultat metrike preciznosti. Metrika preciznosti fokusira se na broj 'lažnih alarma', ona mjeri koliko je procenata od detektovanih objekata zaista ispravno detektovano. Sa druge strane, 'recall' metrika se fokusira na broj propusta, to jest ona mjeri procenat ispravno detektovanih objekata u odnosu na ukupan broj objekata koji se javlja u validacionom setu. U mom slučaju, isplati se žrtvovati preciznost da bi se povećao 'recall', jer je cijena propuštanja kamena velika. Ove dvije metrike su međusobno isključujuće, a cilj je naći balans gdje će većina kamenja biti detektovana, dok je broj lažnih alarma relativno nizak.

Za proces pretrage hiperparametara koristio sam iste parametre i opsege kao i ranije. Pretraga hiperparametara rađena je kroz 300 iteracija. Korišćena je Nano arhitektura YOLOv8 modela, bez prenesenih težina. Trening u svakoj iteraciji sastojao se od 30 epoha.

Kôd koji sam koristio za pretragu hiperparametara preko Optuna frejmworka nalazi se na mom GitHub repozitorijumu [14], u fajlu `tune_optuna.py`. U poglavlju o rezultatima postoji sekcija u kojoj upoređujem performanse modelâ sa optimizovanim hiperparametrima sa baznim verzijama.

4.2.3 Primjena SAHI zaključivanja

Detekcija malih objekata, tj. objekata čiji je granični okvir naročito sitan u odnosu na veličinu slike, predstavlja izazov za najsavremenije modele kompjuterske vizije. Razlog tome je što su sve moderne arhitekture za obradu slike bazirane na konvolucionim neuronskim mrežama (eng. "Convolutional Neural Network" - CNN). Glavni gradivni objekat ovih neuronskih mreža je

konvolucioni sloj. Njegova primarna funkcija je da izvuče semantičke karakteristike iz izvorne slike kroz primjenu matematičke operacije koja se naziva konvolucija.

Ulaz u konvolucioni sloj je, u slučaju slike u boji, trodimenzionalna matrica koja sadrži vrijednosti svakog piksela u crvenoj, zelenoj i plavoj boji. Konvolucioni sloj ima tzv. kernel, koji predstavlja malu matricu (najčešće dimenzija 3x3 ili 5x5) čije vrijednosti se uče kroz treniranje. Kernel 'klizi' (eng. "convolve") preko ulazne matrice, i za svaku poziciju koju kernel uzme, računa se proizvod između kernela i oblasti iznad koje se nalazi (slika 4.12). Ova operacija se ponavlja za svaku moguću oblast ulaza, a kao rezultat dobija se 2D matrica poznata kao mapa karakteristika (eng. "Feature map"). Navedeni proces može se opisati kao:

$$Output(i, j) = \sum_k \sum_m \sum_n Input(i + m, j + n, k) \cdot Kernel(m, n, k)$$

Gdje i i j predstavljaju trenutnu poziciju kernela na ulaznoj matrici, m i n se odnose na indekse unutar filtera, a k predstavlja kanal boje.

Slika 4.12: Primjena operacije konvolucije

Konvolucione neuronske mreže imaju više konvolucionih slojeva, a svaki sloj izvlači detaljnije karakteristike nadovezujući se na izlaz prethodnog konvolucionog sloja². Problem detekcije sitnih objekata nastaje zbog toga što karakteristike ovih objekata, prolaskom kroz samo nekoliko konvolucionih slojeva, postaju preplavljene karakteristikama pozadine koja čini većinu ulazne slike. Ukoliko arhitektura nije adekvatno korigovana za zadatak, model jednostavno nema priliku da nauči karakteristike ovih objekata iz podataka za treniranje. Korigovanje arhitekture često zahtijeva manju veličinu kernela ili dodatne slojeve u neuronskoj mreži, što povećava kompleksnost mreže i čini model komputaciono zahtjevnijim, što nije idealno u slučajevima kada model treba da radi na uređaju sa malo resursa.

Alternativni pristup problemu detekcije sitnih objekata je popločavanje dataset-a, i, kao što je ranije navedeno, to je pristup koji sam odabrao. Popločavanje daje efekat da ciljni objekat zauzima veći procenat ulazne slike, pa su i njegove karakteristike lakše za izvlačenje pomoću konvolucionih slojeva. Ovaj pristup je takođe pogodniji za uređaje sa ograničenim resursima, jer omogućava procesuiranje velikih slika čija rezolucija prevazilazi kapacitet RAM memorije

²Konvolucionu neuronsku mrežu ne čine isključivo konvolucioni slojevi. Između dva konvolucionna sloja postoje aktivacione funkcije kao i 'pooling' slojevi.

uređaja. Nedostatak pristupa sa popločavanjem je dodatno vrijeme obrade koje se troši na korake kao što su razbijanje ulazne slike na n pločica, n prolazaka kroz neuronsku mrežu umjesto samo jednog i kombinovanje rezultata u konačnu predikciju za ulaznu sliku. Godine 2022. predložen je optimizovani pristup problemu detekcije malih objekata popločavanjem, koji se naziva SAHI (eng. "Slicing Aided Hyper Inference") [25]. Uz predlog objavljena je i Python biblioteka koja dozvoljava jednostavnu integraciju pristupa u već postojeće sisteme, bez obzira na arhitekturu modela u pitanju. Kôd koji implementira SAHI može se naći na mom GitHub repozitorijumu [14], u fajlu [sahi_inference.py](#).

4.2.4 Eksportovanje modela

Format modela igra veliku ulogu kada se radi o brzini izvršavanja. Postoji veliki broj dostupnih formata koji su optimizovani za različite svrhe i hardvere, a YOLOv8 okruženje nudi funkcionalnost izvoza modela u neki od najčešće korišćenih formata. Većina ovih formata optimizovana je za utilizaciju GPU ili x86 arhitekture.

Moj ciljni hardver je uređaj iz serije Raspberry Pi, koja nema posvećeni GPU, a procesorska arhitektura nije x86, već koristi jednostavniju i efikasniju ARM arhitekturu. Zato se, od svih dostupnih opcija, kao izbor nameće NCNN. Ovaj format dizajniran je konkretno za mobilne telefone i ugrađene uređaje (eng. "embedded devices"). Optimizovan je za ARM procesorsku arhitekturu, što osigurava efikasnost pri izvršavanju na čipovima sa ovom arhitekturom. Uz to, njegovo programsko okruženje je veoma malo i ne zavisi od eksternih biblioteka, što ga čini idealnim za IoT (eng. "Internet of Things") uređaje.

Slika 4.13 pokazuje poređenje vremena izvršavanja YOLOv8 Nano modela eksportovanog u različite formate i pokrenutog na Raspberry Pi uređajima. Iz ovih podataka očigledno je da je NCNN najbolja opcija, kada je u pitanju vrijeme izvršavanja. U sekciji rezultata data su slična poređenja za moje modele.

4.3 Izrada prototipa

Početkom 2024. godine, nakon sezone branja maslina i nakon završetka faze prikupljanja podataka, uporedo sa razvojem AI modela, počinjem i proces dizajniranja i izrade prototip uređaja. Ovo podrazumijeva razvoj hardvera za preciznu kontrolu laserskog svjetla, razvoj softvera koji efikasno i sa zadovoljavajućom preciznošću mapira tačku iz 3D prostora u koordinatni sistem laserskog hardvera, razvoj sistema koji u realnom vremenu detektuje kamenje na slici i primjenjuje pomenuto mapiranje, kao i dizajn i razvoj konstrukcije i kućišta koje uvezuje cijeli sistem u kompaktan uređaj koji se može lako instalirati na postojeće mašine za obradu maslina. U ovoj sekciji opisan je ovaj proces, koji je doveo do izrade finalnog prototipa koji je na terenu u trenutku pisanja, gdje izvršava svoju funkciju.

Slika 4.13: Vrijeme izvršavanja YOLOv8 Nano modela u različitim formatima na Raspberry Pi uređajima (Izvor: docs.ultralytics.com)

4.3.1 Lasersko praćenje

Smatram da je korisnički interfejs koji koristi lasersko praćenje objekata u 3D prostoru najinteresantniji element cijelog predloženog rješenja, ali bio sam svjestan i da je najkompleksniji za implementaciju. Rad na ovom dijelu sistema počinjem odmah nakon završetka faze prikupljanja podataka.

4.3.1.1 CAD modeliranje laserske glave

Osnovu za hardver pomoću kojeg kontrolišem laser uzeo sam iz javno dostupnog DIY (eng. "Do It Yourself") projekta pod nazivom "LaserCat" [26]. U ovom projektu autor je dizajnirao uređaj koji automatizuje omiljenu razonodu kućnih mačaka: Jurenje za laserskom tačkom. Uređaj posjeduje glavu koju kontrolišu dva servo motora i koja ima slot za lasersku diodu (slika 4.14). Ose rotacije dva servo motora su međusobno normalne, što omogućava 'pan-tilt' kretanje. Termini 'pan' i 'tilt' potiču iz polja fotografije i koriste se za opisivanje pokreta kamere. 'Pan' je skraćena od 'Panorama' i označava kretanje kamere po horizontalnoj osi, dok 'tilt' označava kretanje po vertikalnoj osi. U kontekstu laserske glave (slika 4.14), donji motor koji kontroliše horizontalne pokrete nazivaću pan motorom, dok gornji motor nazivam tilt motorom.

Uz dozvolu autora preuzeo sam CAD ("Computer Aided Design") fajlove uređaja i modifikovao djelove vezane za lasersku glavu u skladu sa mojim potrebama (slika 4.14). Dijelu koji drži pan motor dodao sam rupe, pomoću kojih sam lasersku glavu mogao sigurno da pričvrstim za drvenu konstrukciju koja je, nakon što je izvršila posao prikupljanja podataka za trening AI modela, prenešena u laboratoriju fakulteta da bi dalje poslužila za testiranje softvera za lasersko praćenje (slika 4.15).

Pošto je kod "LaserCat" projekta ideja bila da laser ima nasumično kretanje, nije bila neophodna

Slika 4.14: Uređaj iz DIY projekta "LaserCat" (lijevo) i modificovana laserska glava (desno)

Slika 4.15: Rana faza eksperimentisanja sa laserskim praćenjem

naročita geometrijska preciznost pri izradi CAD modela. Slot za lasersku diodu originalnog CAD modela ne leži na osi rotacije pan motora. Na slici 4.16 zelenom bojom prikazane su ose rotacije motôra, a crvenom bojom skicirane su tačke u 3D prostoru koje predstavljaju izvor laserskog svjetla. Kod originalnog modela vidimo da, u zavisnosti od pozicije osovine pan motora, mogući izvori laserske svjetlosti opisuju kružnicu. Ovakva geometrija glave komplikuje računanje uglova tokom laserskog praćenja, pa sam CAD model modifikovao tako da slot za diodu leži tačno na osi rotacije pan motora. Ovo mi dozvoljava da, tokom računanja uglova za lasersko praćenje, izvor laserskog svjetla posmatram kao jednu tačku u 3D prostoru, a ta tačka je presjek dviju osâ rotacije.

Slika 4.16: Geometrija laserskih glava: Originalni model (lijevo) i modifikovani model (desno)

Uz navedene izmjene, napravljene su i modifikacije koje omogućavaju kompatibilnost sa hardverskim komponentama koje su drugačije od onih koje je autor originalnog modela koristio u svom projektu. O hardverskim komponentama pišem u sljedećoj podsekciji.

4.3.1.2 Hardverske komponente laserske glave

Ekperimentisao sam sa raznim hardverskim komponentama da bih došao do najkvalitetnijeg hardvera za laserski interfejs.

Kao što je ranije navedeno, lasersku glavu kontrolišu dva servo motora. Ovaj tip motora je očigledan izbor, jer je on dizajniran za preciznu kontrolu pozicije. U toku razvoja prototipa, isprobao sam nekoliko modela servo motora. U početku sam koristio motore SG90 (slika 4.17), koji se često koriste u manjim projektima zbog njihove pristupačne cijene. Ta cijena utiče i na kvalitet izrade, pa ovi motori često imaju značajnu grešku u poziciji, dok se njihovi plastični zupčanici brzo habaju pod većim opterećenjem ili poslije duže upotrebe. Zato sam ubrzo prešao na motore MG90S (slika 4.17). Ovi motori su skoro identičnih dimenzija kao SG90, ali imaju metalne zupčanike i kvalitetnije su izrađeni, što se i vidjelo po njihovim performansama. Ove motore sam koristio kroz većinu faze razvoja softvera za lasersko praćenje. Nakon što sam riješio druge izvore grešaka, pokazalo se da prostor između zubaca unutrašnjih zupčanika motora izaziva značajnu grešku u poziciji laserske tačke u odnosu na ciljnu tačku. Ova greška je naročito vidljiva kod tilt pokretâ,

gdje gravitacija konstantno utiče na ugao diode i gdje greška može biti do 1cm. Zato sam na kraju prešao na motore EMAX ES08MDII (slika 4.17), koji su znatno skuplji, ali i znatno kvalitetniji i pouzdaniji od prethodnih opcija. Ovi motori imaju značajnije razlike u dimenzijama, pa je shodno tome bilo neophodno modifikovati CAD modele laserske glave.

Slika 4.17: Korišteni servo motori: SG90 (lijevo), MG90S (sredina) i EMAX ES08MDII (desno)

Postoje dva tipa servo motora, a to su polurotacioni i rotacioni. Ova dva tipa imaju potpuno drugačije primjene. Dok polurotacioni motori dozvoljavaju preciznu kontrolu ugla koji će osovina zauzeti, obično ograničen na raspon od 180 stepeni, rotacioni servo motori mogu se slobodno rotirati u rasponu od 360 stepeni, a umjesto ugla, moguće mu je precizno odrediti brzinu rotacije. Za moje potrebe neophodan je polurotacioni tip.

Servo motori kontrolišu se preko PWM (eng. "Pulse Width Modulation") signala. PWM je tehnika modulacije koja generiše impulse promjenljive širine koji predstavljaju amplitudu analognog signala. Širina impulsa određuje ugao kod polurotacionih servo motora, to jest brzinu rotacije kod rotacionih motora.

U početku faze razvoja prototipa koristio sam Raspberry Pi 4B. Raspberry Pi ploče nemaju ugrađen hardver za generisanje PWM signala, ali imaju implementisan softverski PWM kojem se može pristupiti kroz jedan od dva PWM pina na GPIO interfejsu. Problem kod softverski generisanih PWM signala je njihova nekonzistentnost, jer algoritam za generisanje impulsa konstantno biva prekidan od strane konkurentnih procesa. Za neke aplikacije ova nekonzistentnost ne predstavlja problem, ali servo motori su veoma precizni moduli i primjena softverski generisanih PWM signala na njima izaziva čuveni "Servo jitter", gdje se osovina motora nasumično 'trza'. Zato softverski generisani PWM nije opcija za kontrolisanje servo motora u mom slučaju. Srećom, pametni ljudi iz zajednice Raspberry Pi-a razvili su biblioteku 'pigpio', koja, između ostalog, omogućava hardversko generisanje PWM signala na Raspberry Pi 4B pločama koristeći se trikovima specifičnim za arhitekturu ploče, pa sam pomoću ove biblioteke uspješno kontrolisao moja dva servo motora, direktno preko dva PWM pina na Raspberry-jevom GPIO interfejsu.

U oktobru 2023. godine na tržište izlazi Raspberry Pi 5, koji obećava do 3 puta bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Potpuno nova i nestandardizovana arhitektura centralnog procesora znači da zaobilazno rješenje za hardverski generisani PWM implementiran u 'pigpio' biblioteci više nije moguće. Zato sam bio prinuđen da u moj prototip integrišem odvojen hardver sa sposobnošću hardverskog generisanja PWM signala. Koristio sam PCA9685 modul 4.18, koji ima integrisani čip za generisanje PWM signala visoke preciznosti, a dizajniran je da kontroliše do 16 servo motora, što se može pokazati korisnim za dalji razvoj prototipa, gdje možemo imati nekoliko laserskih glava za slučajeve kada je na sceni vidljivo više od jednog kamena.

Slika 4.18: PCA9685 modul za kontrolisanje servo motora

Glava originalnog CAD modela dizajnirana je za laserske diode čiji je prečnik 6mm (slika 4.19). Ove diode su snage do 5mW i one se, po internacionalnom standardu za lasersku bezbjednost (IEC 60825-1) smatraju bezbjednim za korišćenje u bilo koju svrhu, jer je pokazano da je instinkt treptanja dovoljno brz da spriječi bilo kakvu štetu po rožnjaču ljudskog oka. Nažalost, kroz eksperimente pokazalo se da ove diode jednostavno nisu dovoljno jake za moje potrebe. Ambijentalno svjetlo i ugrađeno osvjetljenje prototipa čine da je svjetlost laserske diode snage od 5mW slabo vidljiva. Zato sam ovu diodu zamijenio znatno jačom verzijom snage od 50mW (slika 4.19). Ova dioda proizvodi znatno više toplote što može izazvati njeno pregorijevanje, pa je neophodan veći pasivni hladnjak što povećava prečnik diode na 9mm, a u skladu sa time morao se modifikovati CAD model držača diode.

Slika 4.19: Korišćene laserske diode: 5mW prečnika od 6mm (lijevo), 50mW prečnika od 9mm (sredina) i 50mW prečnika od 12mm(desno)

Nova dioda predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje očiju ljudi u njenoj okolini, pogotovo kada se uzme u obzir da je ista montirana na uređaj koji ima potpunu kontrolu nad njenim usmjerenjem. Zato sam, tokom daljeg eksperimentisanja, koristio zaštitnu opremu u vidu naočara čije staklo je napravljeno da apsorbuje svjetlost talasne dužine oko 650nm, gdje spada crvena svjetlost diode (slika 4.20). Ne možemo očekivati od krajnjih korisnika da nose zaštitne naočare, jer one previše narušavaju sposobnost vizuelne inspekcije. Zato za finalni prototip koristim diodu sa ugrađenim podesivim sočivom. Ovo sočivo dozvoljava da se lasersko svjetlo razbije u veću tačku koja je i dalje vidljiva golim okom, dok je u isto vrijeme bezbjedna po ljudsko oko jer svjetlost nije fokusirana u uzak snop. Podesivo sočivo i znatno veći element za pasivno hlađenje utiču na to da ova dioda ima

još veći prečnik od 12mm. CAD model držača diode još jednom je modifikovan, a zbog dodatne težine, za kontrolisanje glave bili su neophodni kvalitetniji EMAX servo motori koji mogu da izdrže dodatno opterećenje bez gubitka na preciznosti pokreta.

Slika 4.20: Zaštitne naočare koje apsorbiraju crvenu svjetlost, korišćene tokom eksperimentisanja.

4.3.1.3 Softver za lasersko praćenje

Nakon što sam uspostavio vezu između Raspberry Pi-a i laserske glave, počeo sam sa dizajniranjem softvera za lasersko praćenje. Zadatak ovog programa je da 2D koordinate iz koordinatnog sistema slike prevede u uglove koje pan i tilt motor treba da uzmu da bi lasersko svjetlo palo na tačku u 3D prostoru predstavljenu koordinatama na slici.

Za proces računanja ugla za pan motor φ i ugla za tilt motor θ , kamerin senzor posmatra se kao centar Dekartovog koordinatnog sistema, a slika koju ta kamera napravi posmatra se kao 2D ravan koja je na udaljenosti H od kamerinog senzora (slika 4.21). Izvor laserske svjetlosti se nalazi na koordinatama (x_l, y_l, z_l) . Na slici 4.21, radi lakše čitljivosti, izvor laserske svjetlosti postavljen je na istoj udaljenosti od ravni slike kao i kamera, pa je $z_l = 0$. U realnoj situaciji, lokacija izvora laserskog svjetla u odnosu na kamerin senzor može se precizno odrediti mjerenjem.

Znajući poziciju izvora laserske svjetlosti i visine H , možemo odrediti uglove φ i θ koji će laser usmjeriti na tačku (x_t, y_t) , koja se nalazi na ravni slike i predstavlja detektovani kamen. Prvo, projektujemo izvor laserske svjetlosti na ravan slike i računamo udaljenost projekcije od ciljne tačke d :

$$d = \sqrt{(x_t - x_l)^2 - (y_t - y_l)^2}$$

Sada možemo izračunati uglove φ i θ :

$$\varphi = \arccos\left(\frac{x_l + x_t}{d}\right), \quad \theta = \arctan\left(\frac{d}{H}\right)$$

Ova metoda računanja je precizna uz pretpostavku da je poznata vrijednost H , tj. da znamo koja je visina ciljne tačke u odnosu na izvor lasera. Moj prototip je trenutno opremljen samo 2D kamerom i bez hardvera za percepciju dubine nije moguće precizno odrediti vrijednost H . Ručnim mjerenjem dužine normale od izvora laserske svjetlosti do perilice maslina može se uspostaviti

Slika 4.21: Računanje uglova za pan i tilt motore φ i θ

bazna vrijednost, ali s obzirom na to da se nivo maslina u mašini konstantno mijenja, gotovo uvijek će postojati neka greška u računanju tilt ugla θ . Ovaj problem se rješava ugradnjom hardvera koji nudi neki vid percepcije dubine, kao što je 'Time-of-Flight' senzor, i ovo ostaje za eksperimentisanje u budućnosti. Za sada, ovaj problem rješavam softverski, vizuelnom detekcijom greške i računanjem dodatnog pomjeraja da bi se ista neutralizovala.

Da bih mogao izračunati grešku, kamera uzima sliku dok je laser upaljen a servo motori na izračunatim pozicijama. Na ovoj slici može se detektovati lasersko svjetlo, a greška se može izračunati kao udaljenost laserske tačke od ciljne tačke. Laser detektujem tako što filtriram sliku po određenim vrijednostima nijanse, zasićenosti i vrijednosti (eng. "Hue", "Saturation" i "Value") da bih dobio binarnu masku piksela čije vrijednosti spadaju u definisane pragove. Pragove sam odredio manualnim eksperimentisanjem na slikama različitih osvjetljenja i pozadina, dok nisam dobio konzistentne rezultate u kojima se isključivo pikseli osvjetljeni laserom nalaze u rezultujućoj maski. Dobijene vrijednosti su:

- "Hue": Od 160 do 170,
- "Saturation": Od 70 do 255,
- "Value": Od 242 do 255.

Napravio sam Python program sa grafičkim interfejsom koji prikazuje sliku i omogućava dinamičku izmjenu pragova pomoću slajderâ. Za kreiranje maske koristi se funkcija `cv2.inRange()` paketa `opencv-python`. Napomena da ova biblioteka koristi raspon nijanse ("Hue") od 0 do 179. Za reprodukciju mojih rezultata u nekoj drugoj biblioteci čiji je raspon drugačiji (tipično to je [0-255]), moje vrijednosti nijansi trebaju se normalizovati. Kôd programa za odabir pragova nalazi se na mom Github repozitorijumu [13], u fajlu `color_extraction.py`.

Iz maske dobijene filtriranjem piksela izvlačim koordinate laserske tačke kao aritmetičku sredinu maske. Ovaj pristup je sklon greškama ukoliko se detektuju pikseli koji nisu dio laserskog svjetla. Trenutni pristup sam testirao na desetinama nasumično odabranih slika iz mog dataseta, a lažne alarme sam sreo samo u jednom slučaju, kada se crveni džak nalazio na slici. Za dalji rad ostaje da se koordinate lasera 'pametnije' izvlače iz maske, detektovanjem najvećeg klastera piksela ili klastera koji je okruglog oblika. Postoji i mogućnost detektovanja laserske svjetlosti pomoću kompjuterske vizije, ali za ovaj pristup bilo bi poželjno zamijeniti Raspberry Pi sa moćnijim hardverom, kao što je uređaj iz Nvidia Jetson serije.

Nakon što se lasersko svjetlo detektuje na slici, može se izračunati njena udaljenost od ciljne tačke. Ako ta udaljenost prelazi predodređeni prag, primjenjuje se korekcija.

Postoje dva tipa greške koje se javljaju pri inicijalnom računanju ugla θ (slika 4.22). U prvom slučaju, vrijednost visine H je prevelika pa i dobijeni ugao prebacuje preko ciljne tačke T . Sa druge strane, ako je pretpostavljena vrijednost H premala, laserska tačka L biće bliža projekciji izvora lasera O_p nego ciljna tačka T .

Slika 4.22: Primjeri greške gdje je vrijednost visine H prevelika (lijevo) i premala (desno)

U oba slučaja princip računanja korekcije je isti, a na slici 4.23 prikazan je ovaj proces. Skiciramo visinu od ciljne tačke T do prave na kojoj leži hipotenuza pravouglog trougla OLO_p . Ovo se laički može posmatrati kao podizanje ili spuštanje slike sve dok laserski zrak ne padne na ciljnu tačku. Na slici 4.23 ova tačka u 3D prostoru prikazana je kao T_h , i to je presjek visine povučene iz tačke T i hipotenuze. Dobijeni trougao TLT_h je sličan trouglu OLO_p , pa je njegov ugao kod tjemena T_h jednak θ . Njemu naspramnu stranicu Δd , koja predstavlja grešku u računanju uglova, možemo izračunati kao udaljenost između laserske tačke L i ciljne tačke T :

$$\Delta d = \sqrt{(x_t - x_l)^2 - (y_t - y_l)^2}$$

Sada možemo izračunati grešku u visini ΔH :

$$\tan \theta = \frac{\Delta d}{\Delta H}$$

$$\Delta H = \frac{\Delta d}{\tan \theta}$$

Slika 4.23: Proces računanja ΔH na osnovu greške Δd

Nakon što se izračuna ΔH , potrebno je ponovo izračunati ugao θ koristeći se novom vrijednošću visine, dobijenu kao zbir ili razliku H i ΔH , u zavisnosti od tipa greške.

4.3.2 Izrada kućišta

Kvalitetno kućište od velike je važnosti za ovaj prototip. Komponente moraju biti precizno izrađene a sve dimenzije poznate, da bi sistem za lasersko praćenje morao brinuti o što manje promjenljivih.

Render 3D modela prototipa prikazan je na slici 4.24. Prototip ima četiri strukturalna dijela. Proces kreiranja dva djela za lasersku glavu obuhvaćen je u prethodnoj podsekciji. Druga dva dijela su tijelo i poklopac kućišta, koji su dizajnirani od nule za svrhu projekta.

Slika 4.24: 3D render kućišta prototipa

Sa donje strane kućišta (slika 4.25) nalazi se otvor za senzor kamere, ležište za pan motor i tri rupe pomoću kojih se na prototip može pričvrstiti modul LED rasvjete.

Slika 4.25: Donja strana prototipa

Prednja strana prototipa (slika 4.26) sadrži ventilacioni otvor i otvor za pristup glavnom dugmetu uređaja. Peta serija Raspberry Pi uređaja, koju koristim u prototipu, dolazi sa integrisanim dugmetom za paljenje, koje dozvoljava potpunu kontrolu nad uređajem. Važno je korisniku uređaja omogućiti način da lako i brzo isključi uređaj, a dugme integrisano u isti i dizajnirano za sigurno gašenje (eng. 'soft shutdown') idealno je za ovu svrhu. Dobra ventilacija takođe je od velike važnosti, jer uređaj mora raditi na vrhuncu svojih mogućnosti kroz duži period vremena. U Raspberry Pi mog uređaja ugrađen ugrađen je aktivni hladnjak koji izbacuje vrelu vazduh kroz prednju stranu ploče, pa, u skladu sa tim, moje kućište ima ventilacioni otvor na toj strani.

Slika 4.26: Prednja strana prototipa

Zadnja strana prototipa (slika 4.27) dozvoljava pristup USB interfejsu Raspberry Pi ploče. Modul LED rasvijete napaja se preko USB interfejsa, a njegova pristupačnost korisna je za ažuriranje firmvera i softvera.

Desna strana prototipa (slika 4.28) sadrži otvor namijenjen za napajanje. Trenutno se kroz ovaj otvor provlači kabl koji direktno napaja Raspberry Pi ploču sa utičnice. Za dalji rad ostaje

Slika 4.27: Zadnja strana prototipa

ugrađivanje USB-C priključka na ovo mjesto, koji je povezan sa UPS (eng. "Uninterruptible Power Supply") sistemom ili sistemom sa baterijom koji takođe omogućava prolazno (eng. "passthrough") napajanje. Ideja je da uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju koja dozvoljava rad bez potrebe da u blizini postoji utičnica, ali i mogućnost da se napaja sa utičnice, čime se eliminiše problem ograničenog radnog vremena zbog pražnjenja baterije i osigurava potrebna jačina električne energije.

Slika 4.28: Desna strana prototipa

Poklopac prototipa (slika 4.29) ima ventilacione otvore kroz koje aktivni hladnjak Raspberry Pi ploče uvlači vazduh. Takođe ima žlijeb pomoću kojeg se uređaj postavlja na konstrukciju koja ga drži iznad perilice maslina, kao i četiri rupe kroz koje može da se zašarafi za donji dio.

Unutrašnjost prototipa (slika 4.30) sadrži rupe i postolja za šarafe koji drže elektronske komponente: kameru, Raspberry Pi ploču i PCA9865 modul. Takođe sadrži šestougaone rupe, u koje se ubacuje matica pričvršćena ljepilom za dio. Ovo omogućava da se eksterni djelovi lako instaliraju i skidaju pomoću šarafa i zahvaljujući navoju matice. Tri takva spoja drže modul LED rasvjete, a još četiri su prisutna na gornjem obodu i oni drže zajedno poklopac i kutiju. Prazan prostor ostavljen je na desnoj strani da bi u budućnosti tu mogao da se doda UPS sistem, kao i audio i LED alarm. Gornji obod ima žlijeb na koji naliježe sličan žlijeb na obodu poklopca.

Slika 4.29: Poklopac prototipa

Slika 4.30: Unutrašnjost prototipa

Djelovi prototipa su odštampani 3D štampačem. Korišćena je crna ABS plastika, poznata po otpornosti na deformacije pri izlaganju većim temperaturama. Ovo svojstvo može biti korisno našem uređaju, čije unutrašnje komponente mogu dostići visoke temperature i koji može biti izložen suncu duži period vremena. Mana ABS plastike je viša cijena u odnosu na druge opcije, kao što je PLA+. Takođe, viša temperatura topljenja u odnosu na alternative znači da je raditi sa ABS plastikom teže u odnosu na druge opcije.

4.3.3 Izrada konstrukcije

Konstrukcija koja drži uređaj iznad perilice maslina mora zadovoljavati određene zahtjeve. Mora biti jednostavna za instaliranje na mašinu, mora uređaj držati vodoravnim i na određenoj visini koja omogućava da kamera vidi cijeli ulaz u perilicu i ništa preko toga. Mora biti nenametljiva, da bi što manje bila na putu operaterima. Mora dozvoljavati brzo i lako skidanje uređaja sa konstrukcije, jer će, u slučaju da se uređaj napaja preko baterije, često biti potrebe za tim da bi se uređaj napunio. Mora biti robustna, a materijal od koje je napravljena mora biti otporan na koroziju i bezbjedan za okolinu u kojoj se proizvodi hrana.

Na slici 4.31 prikazana je konstrukcija koja drži uređaj. Napravljena je od nerđajućeg čelika visoke otpornosti na koroziju. Sastoji se iz tri dijela: dvije noge oblika obrnutog slova T i šipke koja ih povezuje i sa koje visi sami uređaj.

Slika 4.31: Čelična konstrukcija koja drži prototip

Horizontalna šipka je profil od nerđajućeg čelika oblika kvadrata stranice od 15mm. Na oba kraja šipke zavaren je navoj širine 1cm (slika 4.32).

Pri vrhu svake od nogu konstrukcije usječen je žlijeb (slika 4.33) dubine 10 cm, a širine jednake širini navoja horizontalne šipke (1cm). Umetanjem šipke u oba žlijeba i stiskanjem maticama dobija se robustna konstrukcija. Ovakav dizajn konstrukcije omogućava finu kontrolu nad pozicijom uređaja u prostoru. Velika dubina žlijeba omogućava korekcije u visini. Korigovanjem dubine ulaska navoja u žlijeb na svakoj od nogu može se podesiti rotacija uređaja u jednoj osi, dok se

Slika 4.32: Navoj na krajevima horizontalne šipke omogućava sigurno pričvršćivanje uređaja rotiranjem horizontalne šipke može podesiti rotacija uređaja u drugoj osi. Za dalji rad ostaje da se u uređaj ugrade libele koje će olakšati savršeno postavljanje uređaja.

Slika 4.33: Žlijeb na vrhu noge u koji ulazi navoj horizontalne šipke

Vertikalna šipka noge zavarena je pod pravim uglom za čelični L profil. Ovaj profil postavlja se na spoljašnju ivicu perilice maslina. Za profil, takođe, zavarene su dvije stege (slika 4.34), napravljene od čeličnih pločica i šarafa sa maticom. Donja pločica provlači se ispod unutrašnjeg oboda perilice, a stezanjem šarafa dobija se čvrsta veza između perilice i konstrukcije.

Ovako dizajnirana konstrukcija omogućava lako postavljanje i skidanje uređaja, skidanjem horizontalne šipke ili odšaraflijanjem poklopca uređaja. Nerđajući čelik nudi benefite čvrstoće i otpornosti na koroziju. Sistem instalacije sa žlijebovima omogućava da se uređaj postavi u savršeno vodoravnu poziciju, bez obzira na uslove terena. Debljina čeličnog profila od 15mm predstavlja minimalnu prepreku operaterima koji utovaraju masline i vrše inspekciju. Konstrukcija je takođe rasklopiva i lako prenosiva.

Slika 4.34: Stege pomoću kojih se noga pričvršćuje za perilicu maslina

Poglavlje 5

Pregled postignutih rezultata

U ovom poglavlju osvrnuo sam se na predloženu proceduru i analizirao postignute rezultate.

5.1 Skup podataka

Prvi rezultat ovog istraživanja je skup podataka koji sam prikupio iz realnog okruženja, anotirao i očistio tako da bude pogodan za trening AI modela.

Akvizicija podataka trajala je oko dva mjeseca i za to vrijeme prikupljeno je 80304 slika. Slike su rezolucije 1920x1080 piksela i sadrže ulaz perilice maslina dok procesuirao plod. Uklanjanjem viška sličnih slika taj broj se svodi na 51930 izvornih slika. Ove slike dijele se na dva skupa: skup namijenjen za trening modela za generalnu detekciju stranih objekata među maslinama i skup za trening modela za detekciju kamenja među maslinama. Skup za generalnu detekciju stranih objekata nije dalje procesuiran, a sadrži 40307 izvornih slika.

Ostalih 11623 izvornih slika dalje su procesuirane. Skup je anotiran u YOLO [27] formatu i dalje se koristi kao bazni dataset iz kojeg sam kreirao nekoliko verzija. Sve verzije dijele se na podskupove za trening, validaciju i testiranje. Odnos broja slika u ovim podskupovima varira od verzije do verzije.

Verzija 1.0 sadrži svih 11623 slika. Ovaj skup sadrži veliki broj pozadinskih slika, tj. slika koje ne sadrže ciljne objekte. U verziji 1.1 uklonjene su sve pozadinske slike, sadrži 1761 sliku, od kojih je 1383 u trening subsetu, 307 u validacionom, a 71 u testnom. Verzija 1.2 ima jednak broj anotiranih i pozadinskih slika. Generisan je iz verzije 1.0 iz kojeg je uklonjeno 85% pozadinskih slika nasumičnim odabirom. Trening podskup ima 2766 slika od kojih je 1383 pozadinskih, validacioni podskup ima 394 slike od kojih je 87 pozadinskih, a testni podskup ima 154 slike od kojih je 83 pozadinskih.

Verzija 2.0 nadovezuje se na verziju 1.0. Dataset je proširen sa setovima slika iz skupa za generalnu detekciju stranih objekata u kojima se javlja kamenje. Uz to, anotirane slike ponovo su pregledane, neke greške su ispravljene a propušteno kamenje anotirano. Kao verzija 1.0, verzija 2.0 sadrži veliki broj pozadinskih slika. Verzija 2.1 sadrži jednak broj anotiranih i pozadinskih slika. Ovaj skup čini 3783 slike. Podskup za trening ima 3498 slika, od kojih je 1734 pozadinskih. Validacioni podskup ima 185 slika od kojih je 71 pozadinskih. Testni podskup ima 100 slika od

kojih je 40 pozadinskih.

Verzija 3.0 nastaje iz verzije 2.0. Uklonjene su problematične slike koje ne predstavljaju realan scenario, na primjer slike gdje operater drži kamenje u ruci. Takođe je ispravljen veliki broj grešaka i propusta. Verzija 3.1 nastaje iz verzije 3.0 a uklonjen je višak pozadinskih slika. Sadrži 3764 slike. Trening podskup sadrži 3464 slike od kojih je 1738 pozadinskih. Validacioni podskup sadrži 171 sliku od kojih je 84 pozadinskih. Testni set sadrži 129 slika od kojih je 64 pozadinskih.

Verzija 4.0 nastaje iz verzije 3.0. Slike se procesuiraju algoritmom za popločavanje, gdje se svaka slika dijeli na po 6 pločica dimenzija 640x640 piksela. Uklanjaju se sve pozadinske slike, a zatim se primjenjuju augmentacije. Svaka pločica iz podskupa za trening augmentovana je dva puta, dok su slike iz validacionog podskupa augmentovane jednom i to jednostavnim augmentacijama sačinjenim od rotacija pod pravim uglom i prevrtanja.

Na verziji 4.0 počeo sam da ozbiljnije treniram AI modele. Analizom performansi dobijenih modela dalje sam modifikovao ovaj skup. Verzija 4.1 ima izmijenjen validacioni podskup jer je u verziji 4.0 on bio premali. Verzija 4.2 nastaje iz verzije 4.1, primjenom dHash algoritma koji uklanja slike sličnosti preko 91%. Ovo je urađeno jer se pokazalo da se model previše prilagođava podacima za trening, a uklanjanje sličnih slika riješilo je problem.

Do sada sam slike dijelio na podskupove isključivo koristeći grupe slika nastale tokom akvizicije podataka. Verzije 4.3, 4.4 i 4.5 su iteracije u kojima pažljivije dodjeljujem slike podskupovima. Validacioni i testni podskupovi do sada su sadržali isključivo komplikovane primjere, jer sam želio da istrenirani model ima što bolje performanse u najtežim slučajevima, ali ovo je dovelo do toga da istrenirani model nije u mogućnosti da uoči očigledne slučajeve i da umjesto toga pravi mnogo lažnih alarma, pa sam u ovim iteracijama eksperimentisao sa kombinovanjem lakših i težih primjera u validacionim skupovima. Validacioni i testni podskupovi verzije 4.5 sadrže neke od najlakših, kao i neke od najtežih primjera, što daje jasniju sliku o performansama modela. Takođe se pokazalo da odnos anotiranih i pozadinskih slika od 50% - 50% nije idealan, pa verzija 4.5 ima odnos 90% - 10%, što značajno ubrzava proces treniranja.

Verzija 4.5 je definitivna verzija korišćena za treniranje modela korišćenog u prototipu. Podskup za trening sadrži 6380 pločica rezolucije 640x640. Podskup za validaciju sadrži 350 pločica. Za svrhe testiranja postoje dva skupa slika, `test` i `test_tiled`. Prvi podskup sadrži 42 izvorne slike rezolucije 1920x1080 piksela, dok drugi podskup sadrži 44 pločice dimenzija 640x640 piksela. `test_tiled` služi za izolovano testiranje istreniranog AI modela, dok `test` služi za testiranje modela koji radi u realnom scenariju. U tom slučaju izvorna slika se prvo dijeli u pločice, AI model procesuirava svaku pločicu, a na kraju rezultati se spajaju u konačnu predikciju za izvornu sliku. Rezultati testiranja u ovom okruženju daju najbolju sliku o performansama prototipa.

Sve verzije dataset-a dostupne su na upit, kao i sve izvorne slike. Uz to, na mom GitHub repozitorijumu [14] dostupne su mnoge skripte koje sam napisao da mi olakšaju procesuiranje dataset-ova. Detaljan opis i uputstva o skriptama mogu se naći u dokumentaciji pojedinačnih skripti.

5.2 AI model

Tokom faze razvijanja modela vještačke inteligencije, trenirao sam veliki broj modela različitih veličina i karakteristika. Kao drugi rezultat ovog master rada predstavljam značajne informacije koje proizilaze iz performansi ovih modela.

Jedna od hipoteza za koju tražim odgovor u ovom radu je da li je moguće kreirati AI model koji bi zadatak detekcije kamenja u hrpi maslina izvršavao u realnom vremenu na uređaju male snage kao što je Raspberry Pi. Ovo je težak zadatak koji zahtijeva kreiranje kompromisa i optimizacija koje žrtvuju performanse u svrhu bržeg izvršavanja. Cilj faze treninga AI modela bio je doći do modela čije vrijeme izvršavanja na Raspberry Pi ploči za ulaznu sliku mog dataset-a je dovoljno nisko da omogućava procesuiranje bar jedne slike po sekundi, dok u isto vrijeme ima zadovoljavajući 'recall' koji je preko 80 procenata. Od veće važnosti je i da broj lažnih alarma bude što niži, pa je poželjno da i 'precision' metrika bude što veća.

Poređenje performansi modêla vršio sam preko metrike F_2 skor. Ranije sam objasnio da je ova metrika interesantna jer evaluira model vrednujući njegov 'recall' dva puta više u odnosu na 'precision'. Ova metrika daje bolju sliku o tome da li model ima željeno ponašanje nego često korišćena metrika 'mAP@50', koja bolje opisuje generalne performanse modela koristeći 'precision', 'recall' i IoU.

Za mjerenje vremena izvršavanja modela (eng. 'inference time'), mjerio sam broj milisekundi potreban da se ulazna slika dimenzija 1920x1080 piksela procesuiru na Raspberry Pi 5 uređaju sa 8GB RAM memorije. Slike se procesuiraju tehnikom SAHI, a u krajnji rezultat uračunato je vrijeme potrebno da se slika podijeli na pločice, vrijeme da AI model procesuiru sve pločice, kao i vrijeme potrebno da se dobijene predikcije spoje u konačni rezultat. Vrijeme izvršavanja uvijek se odnosi na modele eksportovane u NCNN format, jer, kao što je ranije pomenuto, ovaj format ima daleko najbolje vrijeme izvršavanja na ARM čipovskoj arhitekturi koju Raspberry Pi implementira.

Mjerenje vremena izvršavanja za ulaznu sliku dimenzija 640x640 piksela vrši se pomoću benchmark metode ugrađene u okruženje `ultraalytics` koje je korišćeno za treniranje AI modêla. Mjerenje vremena izvršavanja za originalnu ulaznu sliku dimenzija 1920x1080 piksela mjeri se kao aritmetička sredina vremena izvršavanja SAHI tehnikom za svaku sliku iz podskupa `test`. Python skripte koje implementiraju ova mjerenja nalaze se na mom GitHub repozitorijumu [13], u direktorijumu [benchmark](#).

Format modela navodim kao njegovu fajl ekstenziju. Na primjer, model imena `model` eksportovan u PyTorch formatu imenovan je `model.pt`, a u NCNN formatu `model.ncnn`.

Za treniranje modêla koristio sam grafičku karticu NVIDIA GeForce RTX 3060. Ova kartica ima 12GB RAM memorije, i uvijek sam koristio najveću veličinu 'batch'-a koju mi je ova memorija dozvoljavala. Broj epoha za svaki trening postavljen je na 350, jer se tokom testiranja pokazalo da veći broj epoha nema efekta. Ako performanse modela kroz 100 epoha nisu značajno poboljšane, trening se automatski zaustavlja da bi se spriječio 'overfitting'.

5.2.1 Osnovni modeli

Kao osnovu za poređenje rezultata, istrenirao sam i izmjerio performanse osnovnih modela YOLOv8 arhitekture sa podrazumjevanim hiperparametrima. Koristio sam veličine Yolov8Nano, Yolov8Small i Yolov8Medium. Dobijene modele nazivam `n_base`, `s_base` i `m_base`. Na slici 5.1 porede se performanse ovih modêla na validacionom i `test_tiled` setovima.

Slika 5.1: Poređenje vrijednosti F_2 skora baznih modela

Model `n_base` pokazuje dobre performanse, kako na validacionom, tako i na `test_tiled` setu, između validacionog i testnog seta pokazuje gubitak na F_2 score-u manji od 0.05. Model `s_base` pokazuje slične performanse na validacionom setu kao i `n_base`, ali znatno gore performanse na `test_tiled` setu. Ekstrakcija finijih detalja iz slika u validacionom setu nije donijela poboljšanje u performansama, već je samo omogućila da se model bolje prilagodi validacionim primjerima, i kao posljedica da ima gore performanse na testnom setu. Zanimljivo je da sledeći model, `m_base`, pokazuje da ekstrakcijom finijih detalja može se doći do poboljšanja performansi. F_2 score na validacionom setu je najveći od tri modela, a vidi se i porast u performansama na `test_tiled` setu u odnosu na model `s_base`. Ovaj model ima malo slabije performanse na testnom setu u odnosu na najmanji `n_base` model, pa se može zaključiti da najmanji model najbolje generalizuje. Sa većim dataset-om rezultati bi potencijalno bili drugačiji i više u skladu sa očekivanjem da performanse modela rastu zajedno sa njegovom veličinom i kompleksnošću.

Kvalitet predikcija modela je jedan od dva ključna aspekta pri odabiru u mom slučaju. U sljedećem eksperimentu testirano je vrijeme izvršavanja ovih modela (eksportovanih u NCNN format) na Raspberry Pi uređaju. Za svaki model mjereno je vrijeme izvršavanja na jednoj ulaznoj slici iz popločanog dataset-a dimenzija 640x640 piksela, kao i vrijeme izvršavanja primjenom SAHI

tehnike na originalnu sliku dimenzija 1920x1080 piksela. Rezultati su prikazani na slici 5.2:

Slika 5.2: Poređenje vremena izvršavanja u milisekundama baznih modêla

Iz ovog mjerenja zaključuje se da arhitektura YOLOv8Medium nije prikladna za moje potrebe jer je vrijeme izvršavanja modela `m_base.ncm` od preko četiri sekunde previše veliko da bi ovaj model mogao da se koristi u realnom vremenu. Zato iz budućih mjerenja i eksperimenata izbacujem ovu arhitekturu. Model `s_base.ncm` daje prosječno vrijeme izvršavanja od oko 2.5 sekundi, što nije idealno, s obzirom na to da je primjena AI modela samo jedan od koraka koji se primjenjuju u svaki frejm. Ovo vrijeme izvršavanja je dovoljno malo da bude korisno, ali je osjetno sporo u realnoj primjeni. Najmanji model, `n_base.ncm` ima vrijeme izvršavanja manje od 1.5 sekundi, što je u realnoj primjeni znatno bolje u poređenju sa `s_base.ncm` modelom i dovoljno brzo da omogući uređaju da svoj zadatak efektivno izvršava.

Poređenjem vremena izvršavanja na slikama dimenzija 640x640 i 1920x1080 piksela može se napraviti još jedna opservacija. Očekivano ponašanje je da procesuiranje originalne slike SAHI tehnikom, koja istu dijeli na šest pločica, zahtijeva malo preko šest puta više vremena nego što zahtijeva procesuiranje jedne pločice. U mojim eksperimentima pokazalo se da oko 115 milisekundi ide na podjelu ulazne slike na pločice i na spajanje dobijenih predikcija. Čak i kada se od mjerenja oduzme ova vrijednost, pokazuje se da je vrijeme izvršavanja SAHI tehnikom znatno sporije nego što je očekivano na osnovu vremena izvršavanja dobijenog mjerenjem na individualnim pločicama. Ova nekonzistentnost raste sa kompleksnošću modela, pa pretpostavljam da je izazvana zbog porasta temperature procesora. SAHI zahtijeva uzastopno procesuiranje svih šest pločica ulazne slike, a ovo produženo opterećenje izaziva porast temperature, što kao posljedicu ima usporavanje procesora da bi se spriječilo oštećenje. Kada se mjere pojedinačne pločice postoji pauza između AI procesuiranja koja se koristi za upisivanje rezultata mjerenja. Ova pauza pomaže u disipaciji toplote jer procesor

provodi manji period vremena pod velikim opterećenjem.

Od osnovnih modela, `n_base` pokazao je najbolje vrijeme izvršavanja, kao i, neočekivano, najbolje performanse na `test_tiled` setu slika. Zbog relativno male veličine mog dataset-a, ovi rezultati se trebaju uzeti sa dozom opreza, ali, kada se uzmu u obzir i rezultati mjerenja vremena izvršavanja, postaje jasno da je najmanji model najbolji izbor.

5.2.2 P2 modeli

Prije nego što sam počeo sa eksperimentisanjem sa tehnikom popločavanja dataset-a, problem detekcije sitnih objekata pokušao sam riješiti modelima čija je arhitektura specijalizovana za bolju detekciju malih objekata. Ovi modeli posjeduju dodatni sloj u piramidi karakteristika (eng. "Feature pyramid"). Ultralytics paket obezbijedio je P2 verzije njihovih osnovnih modela. Ranije sam objasnio princip pomoću kojeg ovi modeli bolje detektuju sitnije objekte. Na slici 5.3 prikazano je poređenje performansi osnovnih modela `n_base` i `s_base` sa odgovarajućim P2 verzijama, `n_p2` i `s_p2`:

Slika 5.3: Poređenje vrijednosti F_2 skora base i P2 modêla na `test_tiled` i `test` setovima

Vidimo da P2 verzije pokazuju znatno bolje performanse kada su u pitanju slike veličine 1920x1080 piksela na kojima anotacije zauzimaju mali procenat površine, što je i očekivani ishod eksperimenta. Konkretno, model `s_p2` ima duplo bolji F_2 skor u odnosu na njemu ekvivalentan model `s_base` na `test` setu. Međutim, iz ovih rezultata nije očigledno da li P2 verzije donose benefite pri procesuiranju pločica dimenzija 640x640 piksela iz `test_tiled` seta. Kod Nano modela nije uočeno poboljšanje u performansama, dok je za Small verzije F_2 skor porastao za osam procenata. U narednim eksperimentima nastavlja se posmatranje performanse P2 verzija na

test_tiled setu. Performanse modêla na slikama iz test seta u ovom eksperimentu su veoma niske jer su modeli trenirani na pločicama dimenzija 640x640 piksela pa, uz problem sitnih objekata, postoji i jaz između formata podataka za trening i testiranje. Set test postoji da bi se ovi modeli testirali u kombinaciji sa SAHI tehnikom.

Arhitektura P2 modêla kompleksnija je od bazne YOLOv8 arhitekture zbog dodatnog sloja u piramidi karakteristika. Zato sam napravio eksperiment u kojem poredim vrijeme izvršavanja baznih modela sa P2 verzijama, da bih vidio kolika je vremenska cijena u realnom slučaju. Modeli su konvertovani u NCNN format, a, kao i ranije, mjereno je vrijeme procesuiranja pločice dimenzija 640x640 piksela, kao i originalne slike dimenzija 1920x1080 piksela primjenom SAHI tehnike. Rezultati mjerenja prikazani su na slici 5.4:

Slika 5.4: Poređenje vremena izvršavanja u milisekundama base i P2 modêla

Vidimo očekivani porast u vremenu izvršavanja kod P2 modela u odnosu na bazne modele. Porast vremena izvršavanja na individualnim pločicama nije veliki, iznosi 60 milisekundi između n_base i n_p2, a 166 milisekundi između s_base i s_p2 modêla. Sa druge strane, kada se porede rezultati mjerenja SAHI tehnike, vidimo da i Nano i Small arhitektura imaju porast u vremenu izvršavanja od preko jedne sekunde kada se koristi P2 arhitektura. Ovo je značajna razlika koja se ponovo može pripisati sporoj disipaciji toplote uređaja ili preopterećenju procesora.

S obzirom na to da performanse P2 modêla iz prethodnog eksperimenta ne opravdavaju značajan porast u vremenu izvršavanja, najbolja opcija ostaje model n_nano.

5.2.3 Modeli sa optimizovanim hiperparametrima

Svrha prethodnih eksperimenata je primarno bila uspostavljanje osnove na koju ću se nadovezati daljim eksperimentisanjem. Korišćeni su bazni modeli da bi se došlo do osnovnih mjerenja koja treba unaprijediti finim modifikacijama, i da bi se uspostavila kompleksnost modela koja može biti primjenljiva u realnom slučaju. Sljedeći eksperimenti zasnivaju se na modifikaciji hiperparametara i poređenju performansi dobijenih modela sa rezultatima iz prethodnih eksperimenata.

Kao što je ranije opisano, za nalaženje optimalnih hiperparametara koristio sam dva pristupa: Klasu Tuner ugrađenu u Ultralytics okruženje, kao i okruženje Optuna. Ove dvije opcije koriste sličan pristup nalaženju optimalnih hiperparametara, ali Optuna je znatno fleksibilnija od rješenja koje nudi Ultralytics. Optuna mi je omogućila da koristim F_2 skor kao fitness funkciju tokom pretrage hiperparametara, dok fitness funkciju mAP50 Ultralytics paketa nije bilo moguće lako izmijeniti. Poredio sam modele sa parametrima dobijenim iz oba izvora da bih ustanovio koja fitness funkcija je prikladnija za moj slučaj.

5.2.3.1 Hiperparametri dobijeni klasom Tuner

Modele čiji su parametri podešeni na one dobijene pretragom ugrađene Tuner klase nazivam tuned modelima, a istrenirao sam Nano i Small arhitekturu (n_tuned i s_tuned), kao i P2 varijacije ovih modela (n_p2_tuned i s_p2_tuned). Na slici 5.5 prikazano je poređenje F_2 skora ovih modela sa prethodno istreniranim modelima:

Slika 5.5: Poređenje F_2 skora baznih i tuned modêla

Mjerenja pokazuju da optimizacija hiperparametara uglavnom rezultira poboljšanim rezultatima na testnom setu. Ovo nije slučaj samo kod n_p2_tuned modela, čije performanse na validacionom

setu su najbolje od svih modela do sada, ali čije performanse na testnom setu znatno opadaju u odnosu na njegov bazni model n_p2 . Ovo navodi na zaključak da su hiperparametri izazvali 'overfitting' za ovaj model.

Pored navedenog slučaja, pretraga hiperparametara donijela je minimalne benefite u performansama. Model n_tuned ima F_2 skor za jedan procenat veći od do sada najboljeg modela, n_base . Model s_base imao je iznenađujuće loše performanse na testnom setu, a optimizovani hiperparametri modela s_tuned ovo popravljaju dovodeći performanse na nivo n_base modela. Na kraju, model s_p2_tuned pokazuje poboljšanje u odnosu na njegovu osnovnu verziju s_p2 , koja je davala naznake 'overfitting'-a.

Na slici 5.6 prikazano je poređenje vremena izvršavanja baznih i P2 modela sa njihovim tuned verzijama. Kao što je i očekivano, vidimo da promjena vrijednosti hiperparametara ne utiče značajno na vrijeme izvršavanja modela. U mjerenjima postoje varijacije do 200 milisekundi, koje se mogu pripisati varijacijama u temperaturi okoline u momentu mjerenja i drugim eksternim faktorima.

Slika 5.6: Poređenje vremena izvršavanja u milisekundama baznih i tuned modéla

5.2.3.2 Hiperparametri dobijeni Optuna okruženjem

Pretraga hiperparametara kroz okruženje Optuna razlikuje se od pretrage klasom Tuner po tome što je tokom pretrage fitness funkcija postavljena na F_2 skor umjesto standardne metrike mAP50. Ovo je urađeno sa ciljem da se pri vrednovanju kvaliteta modela veći akcenat stavlja na 'recall' metriku u odnosu na 'precision'. Modeli trenirani sa ovim hiperparametrima imaju postfiks optuna u svom imenu. Fitness funkcija tokom samog procesa treniranja ovih modela bila je podrazumijevana mAP50 metrika. Eksperimentisao sam sa postavljanjem ove funkcije na F_2 skor, ali ovo bi uvijek

rezultiralo modelom koji se previše prilagođava podacima za trening. Kao što je slučaj sa Tuner klasom, klasa Trainer Ultralytics okruženja ne omogućava laku modifikaciju ove funkcije, već sam ručnim izmjenama kôda implementirao novu fitness funkciju. Moguće je da sam u tom procesu nešto propustio što izaziva da rezultati uvijek budu razočaravajući. Za dalji rad ostaje nastavak eksperimentisanja sa F_2 skorom kao fitness funkcijom tokom treniranja modela. Na slici 5.7 poredi se performanse baznih i optuna verzija modêla:

Slika 5.7: Poređenje F_2 skora baznih i optuna modêla

Vidimo da za Nano veličine modêla, hiperparametri imaju pozitivan efekat na performanse na val setu, a negativan efekat na test_tiled setu. Iz ovoga se zaključuje da dobijeni parametri izazivaju 'overfitting'. Model s_optuna ima bolje performanse na oba seta u odnosu na s_base, što je bio slučaj i kod s_tuned modela, a razlog je to što je bazni model s_base već pokazivao znake 'overfitting'-a. Mjerenja u tabeli su prikazana preko F_2 skor-a, ali vrijedno je napomenuti da je u svim mjerenjima vrijednost 'recall' metrike $t\hat{a}$ koja je najviše varirala u odnosu na base modele. Ovo potvrđuje da hiperparametri zaista imaju efekat davanja većeg fokusa na 'recall' metriku, a problem 'overfitting'-a se može riješiti proširivanjem skupa podataka za trening.

5.2.4 Modeli sa optimizovanim hiperparametrima

Tim iza Ultralytics okruženja objavio je rezultate mjerenja vremena izvršavanja modela eksportovanog u nekoliko različitih formata na hardveru Raspberry Pi 5 računara. U poglavlju procedure obrađeni su ovi rezultati, a na osnovu njih je za dalji rad sa AI modelom izabran NCNN format. Da bih potvrdio dobijene rezultate, reprodukovao sam ovaj eksperiment na mom uređaju. Na slici 5.8 prikazani su rezultati mjerenja.

Slika 5.8: Vrijeme izvršavanja modela `n_tuned` eksportovanog u razne formate, na hardveru Raspberry Pi 5

Dobijeni rezultati su veoma slični rezultatima koje je objavio tim iz Ultalytics-a. Očekivano je da formati optimizovani za rad na GPU čipovima, kao što su PyTorch i PaddlePaddle, imaju sporije vrijeme izvršavanja. Jasno se vidi skok u vremenu izvršavanja između takvih formata i formata dizajniranih za rad na CPU arhitekturama i uređajima male snage. Od tih formata, NCNN radi najbrže na Raspberry Pi 5 računaru, jer je ovaj format optimizovan za ARM arhitekturu čipova u mobilnim telefonima, a Raspberry koristi upravo tu arhitekturu u svojim procesorima.

Poglavlje 6

Budući rad i zaključak

6.1 Budući rad

U trenutku pisanja ovih redova, na ovom radu utrošeno je skoro dvanaest mjeseci vremena i truda. Smatram da je za to kratko vrijeme ovaj projekat prilično usavršen, ali vidim i mnogo pravaca za napredak i nastavak rada. Za početak, proširivanje dataset-a je uvijek dobar i siguran pristup za unaprijeđenje modela vještačke inteligencije. Najdirektniji način da se ovo postigne je akvizicija novih podataka. Buduće akvizicije mogle bi biti znatno lakše, jer već postoji model istreniran da detektuje kamenje, pa bi sumnjive slike mogle automatski da se sačuvaju. Za slučajeve kada postoji kamen koji uređaj nije uočio, može se omogućiti operateru da, pritiskom na dugme ili na sličan način, dâ uređaju instrukciju da sačuva poslednjih nekoliko slika u memoriju, koje će anotator kasnije evaluirati. Alternativni pristup proširenju skupa podataka je sintetičko generisanje. U originalnoj bazi podataka imam veliki broj slika koje ne sadrže kamenje, pa bi se mogla primijeniti tehnika kao što je generativni AI da na slikama generiše kamenje. Proces augmentacije podataka takođe se može unaprijediti odabirom boljih i raznovrsnijih augmentacija.

Što se tiče AI modela, u ovom radu istražen je samo jedan tip arhitektura. Početkom oktobra tekuće godine, Ultralytics tim je objavio YOLOv11 arhitekturu koja obećava poboljšanja u svakom pogledu u odnosu na korišćenu YOLOv8 arhitekturu, pa je testiranje verzije 11 prvi korak za dalji rad na AI modelu. Moj dataset se pokazao premalim da bi se kvalitetno istrenirala mreža veća od YOLOv8Nano. Ukoliko se dataset proširi, bilo bi moguće eksperimentisati i sa kompleksnijom YOLOv8Small mrežom. Ova mreža bi vjerovatno donijela znatno unaprijeđene performanse, ali njeno vrijeme izvršavanja na Raspberry Pi 5 uređaju je, pokazalo se, na granici da bude korisno u svrhe procesuiranja u realnom vremenu. Zato bi bilo potrebno eksperimentisati i sa tehnikama optimizacije kao što je orezivanje (eng. "Pruning"), kvantizacija (eng. "Quantization"), itd.

Za dizajn prototipa postoje brojni smjerovi za dalji razvoj i rad. Uređaj može imati ugrađen UPS (eng. "Uninterruptible Power Supply"), koji bi mu omogućio rad na baterijama, kao i rad sa direktnim napajanjem. U uređaj bi moglo da se ugradi više od jedne laserske glave, da bi u slučaju prisustva više kamenja uređaj mogao ukazati na nekoliko njih. Uređaj takođe može imati ugrađen digitalni žiroskop koji bi mu omogućio da detektuje kada nije u vodoravnoj poziciji, što bi smanjilo šansu za grešku usljed nepravilne instalacije ili slučajnog pomijeranja uređaja. Na centralnu ploču

uređaja može se povezati AI akselerator koji bi omogućio pokretanje znatno kompleksnijih modela u realnom vremenu, što bi moglo znatno doprinijeti kvalitetu predikcija koje uređaj daje. Može se eksperimentirati i sa instalacijom dvije kamere umjesto jedne, da bi se ostvario binokularni vid i percepcija dubine, što bi omogućilo znatno bolju procjenu udaljenosti ciljne tačke od kamere. Moguće je unaprijediti detekciju kamenja instalacijom termalnih ili NIR (eng. "Near-Infrared") kamera. Navedene opcije bi znatno podigle cijenu uređaja, pa bi kroz eksperimente trebalo utvrditi da li poboljšane performanse to opravdavaju.

6.2 Zaključak

Istraživanje predstavljeno u ovom radu pokazalo je izvodljiv pristup za unapređenje proizvodnje maslinovog ulja integracijom ugrađenog sistema zasnovanog na kompjuterskoj viziji, koji je sposoban da detektuje i upozori operatere mašina na prisustvo kamenja u procesu obrade maslina i proizvodnje ulja. Fokusiranjem na sprječavanje potencijalnog mehaničkog oštećenja i smanjenjem opterećenja na ljude koji upravljaju mašinom, ovaj sistem nudi praktično rješenje za uvijek prisutan problem u proizvodnji maslinovog ulja. Predloženi uređaj sačinjen je od relativno jeftinih komponenti, omogućavajući pristupačnost malim maslinjacima, za koje kvar mašinerije predstavlja ozbiljan rizik po biznis. Intuitivni i inovativni interfejs koji koristi laserske zrake omogućava dostavljanje ključnih informacija o lokaciji stranog objekta direktno u prostor gdje je pažnja operatera već usmjerena.

Rad na ovoj tezi sproveden je u tri glavne faze, pri čemu je svaka kritično doprinijela konačnom ishodu. U prvoj fazi, u bliskoj saradnji sa industrijom, kreiran je dataset visokog kvaliteta koji sadrži podatke iz realnog okruženja. Dataset je obrađen i kroz više iteracija anotiran da bi se osigurao kvalitet i tačnost podataka.

Druga faza rada je razvoj AI modela treniranog na podacima dobijenim iz prve faze. Predstavljena je procedura treninga i principi korišćeni za rješavanje problema detekcije sitnih objekata. Takođe je opisana procedura razvoja modela koji ima dva međusobno suprotstavljena zadatka: dobra preciznost na ulaznim slikama velike rezolucije i izvršavanje u realnom vremenu na uređaju male snage. Sprovedeni su brojni eksperimenti koji porede performanse modela raznih konfiguracija.

Treća faza rada posvećena je dizajniranju i izradi prototipa uređaja. Predstavljena je procedura dizajniranja CAD modela kućišta, kao i postavka elektronike. Detaljno je opisan sistem za lasersko praćenje koji je u mogućnosti da iz dvodimenzionalne slike uređaja odredi poziciju laserske glave tako da lasersko svjetlo sa velikom preciznošću obasja region ciljne tačke na slici. Opisan je princip računanja greške koja nastaje neizbježnom estimacijom visine između uređaja i ciljne tačke, što omogućava uređaju da u svakom momentu brzo i efikasno ispravi bilo kakvu grešku pri ciljanju lasera. Na kraju, opisan je dizajn konstrukcije koja omogućava fleksibilnu instalaciju na mašinu za procesuiranje maslina.

Kao rezultat istraživanja sprovedenih u ovom radu nastaje prototip koji u potpunosti implementira predloženo rješenje. Uređaj je laboratorijski testiran, a u trenutku pisanja ovog rada se nalazi na terenu, gdje se vrše njegova testiranja u realnom okruženju.

Bibliografija

- [1] S. K. Lowder, J. Scoet, and T. Raney, “The number, size, and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide,” *World Development*, vol. 87, pp. 16–29, 2016. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002703>
- [2] G.-J. Son, D.-H. Kwak, M.-K. Park, Y.-D. Kim, and H.-C. Jung, “U-net-based foreign object detection method using effective image acquisition system: A case of almond and green onion flake food process,” *Sustainability*, vol. 13, no. 24, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13834>
- [3] D. Rong, L. Xie, and Y. Ying, “Computer vision detection of foreign objects in walnuts using deep learning,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 162, pp. 1001–1010, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919303138>
- [4] R. J. Kuo and F. F. Nursyahid, “Foreign objects detection using deep learning techniques for graphic card assembly line,” *Journal of Intelligent Manufacturing*, vol. 34, no. 7, pp. 2989–3000, October 2023. [Online]. Available: https://ideas.repec.org/a/spr/joinma/v34y2023i7d10.1007_s10845-022-01980-7.html
- [5] X. Zhao, X. Li, L. Yin, W. Feng, N. Zhang, and X. Zhang, “Foreign body recognition for coal mine conveyor based on improved pcanset,” in *2019 11th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP)*, 2019, pp. 1–6.
- [6] J.-S. Kwon, J.-M. Lee, and W.-Y. Kim, “Real-time detection of foreign objects using x-ray imaging for dry food manufacturing line,” in *2008 IEEE International Symposium on Consumer Electronics*, 2008, pp. 1–4.
- [7] H. Zhang and D. Li, “Applications of computer vision techniques to cotton foreign matter inspection: A review,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 109, pp. 59–70, 2014. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991400218X>
- [8] Q. Li, W. Ma, H. Li, X. Zhang, R. Zhang, and W. Zhou, “Cotton-yolo: Improved yolov7 for rapid detection of foreign fibers in seed cotton,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 219, p. 108752, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169924001431>

- [9] C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy, and H.-Y. M. Liao, “Yolov7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors,” 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2207.02696>
- [10] Y. Zhang, B. Ma, Y. Hu, C. Li, and Y. Li, “Accurate cotton diseases and pests detection in complex background based on an improved yolox model,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 203, p. 107484, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816992200792X>
- [11] S. Fan, X. Liang, W. Huang, V. Jialong Zhang, Q. Pang, X. He, L. Li, and C. Zhang, “Real-time defects detection for apple sorting using nir cameras with pruning-based yolov4 network,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 193, p. 106715, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169922000321>
- [12] A. Z. da Costa, H. E. Figueroa, and J. A. Fracarolli, “Computer vision based detection of external defects on tomatoes using deep learning,” *Biosystems Engineering*, vol. 190, pp. 131–144, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511019309109>
- [13] M. Šuković, “WatchedOlives_Pi,” July 2024, version 1.0.
- [14] ———, “WatchedOlives utilities,” Oct. 2024, version 1.0.
- [15] D. Oftedal, “Difference hash - an algorithm for comparing images based on their visual characteristics,” 2014.
- [16] MTSD, “WatchedOlives_Pi,” July 2024, version 4.5.62.
- [17] CVAT.ai Corporation, “Computer Vision Annotation Tool (CVAT),” Nov. 2023, version 2.8.2. [Online]. Available: <https://github.com/cvat-ai/cvat>
- [18] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, L. Bourdev, R. Girshick, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, C. L. Zitnick, and P. Dollár, “Microsoft coco: Common objects in context,” 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1405.0312>
- [19] A. Buslaev, A. Parinov, E. Khvedchenya, V. I. Iglovikov, and A. A. Kalinin, “Albumentations: fast and flexible image augmentations,” *ArXiv e-prints*, 2018.
- [20] S. Pizer, R. Johnston, J. Ericksen, B. Yankaskas, and K. Muller, “Contrast-limited adaptive histogram equalization: speed and effectiveness,” in *[1990] Proceedings of the First Conference on Visualization in Biomedical Computing*, 1990, pp. 337–345.
- [21] P. Sermanet, D. Eigen, X. Zhang, M. Mathieu, R. Fergus, and Y. LeCun, “Overfeat: Integrated recognition, localization and detection using convolutional networks,” 2014. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1312.6229>

- [22] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [23] R. Sapkota, D. Ahmed, and M. Karkee, “Comparing yolov8 and mask r-cnn for instance segmentation in complex orchard environments,” *Artificial Intelligence in Agriculture*, vol. 13, pp. 84–99, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258972172400028X>
- [24] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” *CoRR*, vol. abs/1907.10902, 2019. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1907.10902>
- [25] F. C. Akyon, S. Onur Altinuc, and A. Temizel, “Slicing aided hyper inference and fine-tuning for small object detection,” in *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. IEEE, Oct. 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/ICIP46576.2022.9897990>
- [26] Ángel Mifulapirus, “Lasercat,” 2020. [Online]. Available: <https://www.instructables.com/LaserCat/>
- [27] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLO,” Jan. 2023, version 8.0.0. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>